

**Digital, autonomous, Intelligent and Synchronous system for
Continuous identification, Optimization and Value Extraction of
Resources from the end-of-use built environment**

DISCOVER

D4.1 Demolition Methods Impacts

**WP 4. Circularity and sustainable strategies for
demolition (M7 – M36)**

WP Leader: IST

Submission date: 30 November, 2025

**Funded by
the European Union**

The DISCOVER (GA 101129909) project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Project name	Digital, autonomous, Intelligent and Synchronous system for Continuous identification, Optimization and Value Extraction of Resources from the end-of-use built environment
Grant Agreement number	101129909
Funding scheme	Horizon Europe
Project Acronym	DISCOVER
Project starting date	01/06/2024
Project duration	48 months
Deliverable number	4.1
Deliverable title	Demolition methods impacts
Deliverable version	V1
Work Package number	4
Work Package title	Circularity and sustainable strategies for demolition
Due date of delivery	30/11/25
Actual date of delivery	30/11/25
Dissemination level	PU - Public
Type	DATA — data sets, microdata, etc.
Editor(s)	Renato Neves (IST)
Contributor(s)	Isobel Andrews (IST), Jorge de Brito (IST), João Ferreira (IST), José Silvestre (IST), Rui Silva (IST), Miguel Bravo (IST), João Pacheco (IST).
Reviewer(s)	Alba Perez (UPC)
Rights	DISCOVER consortium

Confidentiality	
Does this report contain confidential information?	Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Is the report restricted to a specific group?	Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Document history

Version	Date	Beneficiary	Description
0.1	14.11.2025	IST	First draft created
0.1.1	28.11.2025	UPC	Review
1	30.11.2025	IST	Final consolidated version

List of abbreviations

Abbreviation	Meaning
C&DW	Construction and demolition waste

List of figures

Figure 1. Main business activity (left) and company size (right) of respondents.....	11
Figure 2. Type of inspection methods.....	12
Figure 3. Demolition of single-family houses (masonry).....	13
Figure 4. Demolition of apartment buildings (reinforced concrete).....	14
Figure 5. Demolition of industrial buildings (steel structure).....	14
Figure 6. Demolition of timber structures.....	14
Figure 7. Demolition of mixed-material buildings.....	15
Figure 8. Demolition of elevated reinforced concrete infrastructures.....	15
Figure 9. Demolition of elevated steel infrastructures.....	15
Figure 10. Demolition of underground infrastructures.....	16
Figure 11. Encouragement to apply selective demolition.....	17
Figure 12. Demolition waste generation.....	17

Table of contents

About the DISCOVER project	5
Abstract	6
1. Introduction	7
1.1. Project description and main objectives	7
1.2. Objectives of Task 4.1 (Work Package 4)	7
1.3. Structure of the deliverable	8
2. Survey methodology	8
2.1. Design criteria	8
2.2. Dissemination strategies	9
3. Survey results	9
3.1. General remarks	9
3.2. Company background	10
3.3. Pre-demolition activities	11
3.4. Demolition activities	12
3.5. Selective demolition	16
3.6. Waste streams	17
Appendixes	19
Appendix 1. Total responses	19
Appendix 2. Individual responses	20

About the DISCOVER project

DISCOVER intends to develop an autonomous, synchronous, continuous and intelligent identification and data analysis system for materials and products in existing end-of-life built works. The proposed approach will provide key stakeholders, including academia research performers, along with construction industry representatives, with data-driven insights to make deconstruction more efficient, optimise the use of resources, improve the environmental footprints and enhance the circularity of construction and demolition, unlocking the potential of end-of-life built works, which will become material banks. The expected outcomes include an autonomous robotic platform coupled with continuous identification tools to scan built works and provide synchronous quantitative and qualitative data from different materials, including complex and concealed elements. Artificial intelligence algorithms will allow a rapid analysis of the properties and characteristics of components, and feed the automated scan-to-BIM model creation. The multi-dimensional BIM, including selective demolition processes, labour productivity, and technical planning, will become a Digital Twin of the demolition site optimised by social, economic, and environmental multi-criteria assessments. This approach will highly contribute to increase significantly the supply of traceable and sustainable construction materials and products to enhance their wider market acceptance, following the waste hierarchy. The social impacts of digital transformation in the construction sector will be considered, and new professional development tools for the relevant stakeholders will be proposed. The system will be tested in four different real demolition sites (Spain, Portugal, Poland and Belgium), offering a complete range of built work typologies and wide geographical coverage to demonstrate the replicability potential of DISCOVER, increasing the project dissemination capacity and awareness among the construction sector.

Abstract

This report summarises the methodology and main findings of Task 4.1 of the DISCOVER project, which examines current demolition practices, the feasibility of selective demolition, and construction and demolition waste (C&DW) management across Europe. A multilingual survey was developed using Microsoft Forms to ensure accessibility, anonymity, and broad participation. Eight language versions were produced, and the survey was disseminated over four months through decentralised outreach by project partners, who shared it via institutional networks, email lists, and social media. This approach resulted in 31 valid responses from companies of varying sizes and operating profiles in construction, demolition, and C&DW processing.

The survey assessed organisational characteristics, pre-demolition procedures, demolition techniques used in different structural contexts, and attitudes towards selective demolition. Results show that visual inspection and hazardous-material identification are the most frequently adopted pre-demolition actions, reflecting standard industry practice. Mechanical demolition using carriers emerged as the predominant technique across most building types, while manual demolition remains significant for masonry, timber, and mixed-material structures, supporting its role in selective dismantling. Abrasive and explosive techniques were reported as specialised methods applied only in specific reinforced-concrete or steel structures.

Respondents indicated that selective demolition would be more widely adopted if supported by fiscal incentives, stricter landfill regulations, clearer technical guidelines, and stronger waste-processing networks. Waste-stream data revealed that approximately 70% of C&DW is currently reused or recycled, consistent with EU targets, although 28% still ends in landfill.

These findings provide a foundational dataset for subsequent life-cycle and sustainability assessments within Work Package 4 and highlight both the sector's willingness to embrace circular practices and the systemic barriers that hinder broader implementation.

1. Introduction

1.1. Project description and main objectives

The DISCOVER project proposes to advance circularity in the construction sector by developing a comprehensive solution that includes: a) in-situ autonomous, synchronous, continuous and intelligent data acquisition and analysis systems; b) a BIM-based framework for the identification and measuring of components and materials in the existing constructions; c) BIM-based demolition and recovery protocols to minimise cost and environmental impacts; and d) a secondary material database with emphasis on traceability and accessibility. To complete these missions, the project will deal with aspects related to the six objectives presented below and associated with specific work packages, as indicated:

- Objective 1 (O1) - To create a set of autonomous and synchronous **robotic systems** for the precise, fast and less labour-intensive analysis, identification and digitisation of materials and construction components from existing constructions, based on mobile manipulators and new data fusion approaches (WP1 & 2);
- Objective 2 (O2) - To achieve fully automatic processing of data coming from cameras, ground-penetrating radar (GPR), laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS), etc., using **sensor fusion techniques** and **machine learning algorithms**, to rapidly analyse the properties and characteristics of the construction elements and materials (e.g. composition, dimensions, mass, hazardousness, and other technical properties etc.) (WP1-3);
- Objective 3 (O3) - To create an integrated digital framework to **synchronously process and visualise the data** brought by the system, leveraging on the wealth of information on the Building Information Modelling (BIM) digital twin (WP3 & 4);
- Objective 4 (O4) - To enhance the circularity of construction and building elements and materials by an improved **identification and management of deconstruction methods** (WP4 & 5);
- Objective 5 (O5) - To develop a sustainability **assessment framework to guide demolition methods**, considering and maximizing reuse and recycling of demolition assets thus increasing the sustainability of demolition activities (WP4);
- Objective 6 (O6) - To foster the adoption of **robotic systems** and collaborative **BIM** tools within the work processes of stakeholders in the construction industry, particularly for the deconstruction process, to increase safety and productivity (WP7).

1.2. Objectives of Task 4.1 (Work Package 4)

Task 4.1 of the DISCOVER project, entitled “Selective demolition strategies analysis” to be accomplished by November 30, 2025, will contribute primarily to Objective 4 (O4) - enhancing the circularity of construction elements and materials through improved identification and management of deconstruction methods - and Objective 5 (O5) - developing a sustainability assessment framework to guide demolition methods.

The main purposes of this task are the following:

- **Identify and describe demolition and deconstruction techniques and assess the deconstruction potential of built assets** - This involves the identification and detailed description of existing demolition methods, including their fields of application, required equipment and labour, advantages and limitations, as well as their potential for selective deconstruction and material recovery. This comprehensive analysis provides the foundational understanding upon which the subsequent tasks will build;
- **Conduct surveys to stakeholders of the construction and demolition sector** - This specific objective forms the core study of this report. It consists of validating the former assumptions related to equipment, costs, time and energy consumption, construction and demolition waste (C&DW) material recovery, and the technical feasibility of specific demolition types. These surveys also intend to quantify the economic and environmental impacts of demolition methods, feeding the Life Cycle Inventory (LCI) activities of Tasks 4.2 and 4.3;
- **Create a raw database with the information collected from surveys** - To be later analysed in Tasks 4.2 and 4.3, the results of surveys will be organized, by: company's sector and main activity, type of demolition techniques used, degree of circular economy implemented, etc.

Task 4.1, led by IST, also involves the participation of partners VITO, IMT, c5Lab, HIC, PEDMEDE, TREE, HERC, and Tracimat.

1.3. Structure of the deliverable

Besides the present introductory chapter, this report is organised into two main parts: Chapter 2 and Chapter 3.

Chapter 2 outlines the survey methodology, including the design criteria, the questionnaire software chosen, the use of translated versions, and the strategies employed by the DISCOVER consortium to maximise participation.

Chapter 3 presents the main survey results. It begins with an overview of the response distribution, followed by an analysis of company profiles, pre-demolition practices, demolition techniques, attitudes towards selective demolition, and the management of C&DW. Each section is supported by figures and interpretative commentary.

Finally, Appendix 1 presents aggregated survey results, while Appendix 2 provides the anonymised individual responses.

2. Survey methodology

2.1. Design criteria

The surveys were developed and administered using Microsoft Forms, a platform selected for its ease of use, accessibility, and compatibility with the diverse range of stakeholders involved in the construction and demolition sectors. The tool also offers integrated features that support data security and confidentiality, which were essential considerations for this study.

A key design criterion was the guarantee of respondents' anonymity. Ensuring that participants could complete the questionnaire without providing identifiable information helped minimise potential conflicts of interest and encouraged more honest and unbiased responses. This approach was deemed particularly important given the collaborative nature of the project and the variety of institutional backgrounds represented.

To accommodate the linguistic diversity of the DISCOVER project partners, eight language versions of the survey were produced: English, Portuguese, Spanish, German, French, Dutch, Polish, and Greek. These languages correspond to those spoken across the partner institutions of DISCOVER. By providing multiple language options, the survey intended to enhance inclusivity, reduce the risk of misinterpretation, and ensure that all respondents could engage with the questions comfortably and accurately.

The links to each of the eight language versions of the survey are provided below:

- English: <https://forms.office.com/r/VmQwyENqr1>
- Portuguese: <https://forms.office.com/r/7yw729wPsG>
- Spanish: <https://forms.office.com/r/2sFNp0kf6u>
- German: <https://forms.office.com/r/30QrAC5E8U>
- French: <https://forms.office.com/r/srV8EuKdce>
- Dutch: <https://forms.office.com/r/bbdyQmTfVy>
- Polish: <https://forms.office.com/r/2kkbZuXAFj>
- Greek: <https://forms.office.com/r/BRgsmkpdPa>

2.2. Dissemination strategies

The dissemination of the surveys commenced on July 4, 2025 and was planned to remain open until early November. This extended dissemination period was intentionally designed to maximise the number of responses collected prior to the submission deadline of Deliverable 4.1. Allowing several months for data collection increased the likelihood of reaching companies with varying levels of availability and ensured a more representative sample across sectors and regions/countries.

The dissemination process was conducted with the support of all DISCOVER project partners, not only those directly involved in Task 4.1. Engaging the full consortium was considered essential to broadening the survey's outreach and enhancing its overall impact. Each partner contributed by circulating the survey within their institutional networks, professional communities, and established industry contacts.

Partners had full autonomy in selecting the dissemination channels they deemed most appropriate for their context. As a result, a multi-modal communication strategy emerged, combining both formal and informal outreach mechanisms. Companies were contacted via personalised messages from professionals with direct business relationships, as well as through more general channels such as email distribution lists, LinkedIn posts, digital newsletters, and other communication platforms routinely used by the partners.

This decentralised and flexible approach sought to leverage the diverse networks of each organisation, ensuring that the survey reached a wide and varied audience across multiple European countries. By empowering partners to adapt their dissemination methods to their respective ecosystems, the project maximised engagement and supported the collection of high-quality relevant data for subsequent analysis.

3. Survey results

3.1. General remarks

A total of 31 valid responses were collected across the eight language versions of the survey. The distribution of responses per language was as follows:

- English: 2 responses

- Portuguese: 10 responses
- Spanish: 7 responses
- German: 1 response
- French: 0 responses
- Dutch: 3 responses
- Polish: 1 response
- Greek: 7 responses

This distribution reflects both the linguistic diversity of the DISCOVER consortium and the varying levels of engagement within each regional network. Although participation differed substantially across languages, the collected dataset provides a broad overview of industry perspectives relevant for the objectives of Work Package 4.

The survey will remain open after the preparation of the present report. This decision was taken to continue supporting Task 4.2, enabling the collection of additional responses that may enhance the robustness of subsequent analyses. Maintaining the survey open is expected to expand the dataset and allow for further refinement of the results as the project progresses.

At the end of the questionnaire, respondents were invited to indicate whether they were willing to provide contact details for potential follow-up activities. These follow-up actions concern the acquisition of quantitative datasets on costs, resource consumption, and energy use, which are required to support the remaining Tasks of Work Package 4, particularly the development of LCA and LCI under Task 4.3. Out of the 31 participating companies, 4 expressed their willingness to be contacted for this purpose. Although modest, this level of engagement provides a preliminary basis for more detailed data collection and will help generating meaningful environmental assessments.

As referred in Chapter 1, a detailed list of aggregated results is provided in Appendix 1, while the individual anonymised survey responses are presented in Appendix 2.

3.2. Company background

The first section of the survey intended to collect information on the organisational profile of the responding companies. As shown in Figure 1, approximately 50% of all responses were submitted by construction companies, while around 40% originated from organisations directly involved in demolition or operating across both construction and demolition activities. In addition, responses were received from entities specialised in the collection, processing, and treatment of C&DW.

This diversity of responding company types provides a valuable and comprehensive dataset, enabling the analysis to capture perspectives from multiple stages of the building life cycle. The sample, therefore, offers reliable insights not only into demolition practices but also into the subsequent waste management processes associated with C&DW flows. Such representativeness strengthens the relevance of the survey results for the objectives of Work Package 4, which require an understanding of both operational and downstream material-handling practices.

Figure 1 further illustrates that the sample is well balanced in terms of company size. The survey succeeded in gathering responses from micro, small, medium, and large

enterprises, with proportions distributed relatively evenly across these categories. This balanced representation helps mitigate size-related bias and ensures that the findings reflect the challenges and practices of organisations with varying operational capacities and resource structures.

Figure 1. Main business activity (left) and company size (right) of respondents.

3.3. Pre-demolition activities

The second section of the survey focused on assessing the types of procedures companies typically undertake during the inspection phase prior to the demolition of a building. As illustrated in Figure 2, visual inspection emerges as the most prevalent and viable methodology. This finding aligns with industry practice, as visual assessment enables the identification of key factors such as the identification of materials present and the structural condition of the building, both essential for determining the most appropriate demolition method or combination of methods to be adopted.

The results also indicate that the identification of hazardous materials is one of the most frequently conducted pre-demolition tasks, corroborating expectations established in Internal Report 1 of Task 4.1. This step is crucial for ensuring safe demolition practices and plays a decisive role in optimising the recyclability of the resulting waste. By detecting and removing hazardous substances prior to demolition, companies can significantly reduce the risk of contamination, thereby preserving the quality of the C&DW generated and enhancing its potential for recycling or further valorisation.

Overall, the findings from this section highlight that companies generally adhere to essential pre-demolition procedures that support both safety and circularity objectives, reinforcing the importance of robust inspection protocols in the broader context of sustainable demolition and waste-management practices.

Figure 2. Type of inspection methods.

3.4. Demolition activities

The third section of the survey, the most extensive component, was designed to assess which demolition techniques are considered appropriate for different structural scenarios, as well as to estimate their associated unit costs per square metre of demolished area. The practical experience of demolition professionals is fundamental to ensuring the reliability and validity of these responses and to guarantee that the findings in this section provide valuable insights into real-world demolition practices. Figures 3 to 10 summarise the techniques most frequently selected for each type of structure.

Overall, the results indicate that mechanical demolition using carriers equipped with specialised accessories is the most widely utilised method across the sector. Its versatility allows it to be applied effectively in a broad range of contexts, from small-scale constructions to large and complex structures. This adaptability explains its prevalence and supports its reputation within the industry as the default demolition technique when no specific constraints prevent its use.

For masonry, steel and timber structures, as well as mixed-material constructions, manual demolition remains a commonly adopted approach. This trend is especially significant in the context of the DISCOVER project, as manual demolition techniques are closely linked to the implementation of selective demolition practices. As highlighted in Internal Report 1 of Task 4.1, element-by-element demolition strategies offer the highest potential for material recovery and deconstruction, thereby supporting circular economy

objectives. The survey results, therefore, reinforce the industry’s continued reliance on labour-intensive approaches when structural composition allows for more controlled dismantling.

In the case of reinforced concrete buildings, the application of abrasive processes (such as sawing demolition or hydro-demolition) was shown to be relevant, albeit in more specific scenarios. These techniques tend to be used when only partial removal of structural elements is required, for example to preserve adjoining components or maintain structural stability during phased demolition. Their more limited usage aligns with their typically higher costs and the need for specialised equipment and personnel.

As anticipated, the toppling mechanism is predominantly associated with the demolition of elevated infrastructures, including both reinforced concrete and steel structures. The survey results also confirm that the wrecking ball, although increasingly rare in contemporary practice, remains a viable option for certain reinforced concrete infrastructures. However, its applicability is virtually non-existent for elevated steel structures due to their material behaviour and structural configuration.

Demolition strategies involving the use of explosives were reported mainly in connection with elevated reinforced concrete and steel infrastructures, as well as underground structures. These methods are typically limited to situations where rapid collapse, controlled direction of fall, or limited accessibility makes conventional mechanical demolition impractical. Their specialised nature and the stringent safety requirements explain their more selective yet significant role in the dataset.

The detailed results for the remaining questions of this section are provided in Appendix 1 and Appendix 2.

Figure 3. Demolition of single-family houses (masonry).

Figure 4. Demolition of apartment buildings (reinforced concrete).

Figure 5. Demolition of industrial buildings (steel structure).

Figure 6. Demolition of timber structures.

Figure 7. Demolition of mixed-material buildings.

Figure 8. Demolition of elevated reinforced concrete infrastructures.

Figure 9. Demolition of elevated steel infrastructures.

Figure 10. Demolition of underground infrastructures.

3.5. Selective demolition

The fourth section of the survey sought to assess the extent to which companies are willing to adopt selective demolition practices in place of conventional or traditional demolition methods. This shift is essential for promoting greater circularity within the demolition sector, particularly by enabling higher ratios of material recovery, reuse, and recycling.

As illustrated in Figure 11, respondents were asked to identify the factors that would most strongly encourage their organisation to implement selective demolition more frequently. The responses, collected from companies operating across various European countries, reveal a clear preference for several enabling conditions. Among the most influential drivers identified were:

- Fiscal incentives, such as tax reductions or financial subsidies;
- Regulatory measures that restrict or prohibit the landfilling with mixed C&DW;
- Improved documentation and guidelines, including standardised procedures and best-practice recommendations for implementing selective demolition;
- The establishment of efficient collection and processing networks, capable of managing C&DW streams effectively after the demolition phase.

These findings indicate that companies are generally receptive to transitioning towards more sustainable demolition practices. The industry stakeholders are aware of the environmental and material benefits associated with selective demolition and are willing to engage in such practices under supportive conditions. However, the results also highlight a degree of reluctance linked primarily to insufficient governmental investment and the lack of a robust economic framework that would facilitate this transition.

In particular, the absence of effective financial incentives, well-developed waste-management infrastructures, and consistent policy enforcement seems to hinder widespread adoption of selective demolition. This suggests that, while industry engagement is present, systemic and legislative support remains crucial for accelerating the shift towards selective demolition and achieving the circular-economy objectives targeted by organisations and policymakers alike.

Figure 11. Encouragement to apply selective demolition.

3.6. Waste streams

The fifth and final section of the survey focused on understanding how C&DW is managed both during demolition activities and after the works are completed, with particular attention to the waste-handling pathways adopted by companies. Figure 12 provides an overview of the destinations assigned to C&DW by the surveyed organisations.

Figure 12. Demolition waste generation.

The results show that there is already a noticeable level of concern within the industry regarding the recyclability of demolition-generated waste. Approximately 70% of C&DW is either recycled on-site or sold/sent to external sorting and recycling facilities. This figure aligns closely with the target established by the Waste Framework Directive

(2008/98/EC), which requires that at least 70% of C&DW be prepared for reuse, recycling, or other forms of material recovery by 2025. The survey findings, therefore, suggest that many companies are either meeting or following on a clear pathway towards this European policy objective.

Nevertheless, the data also reveal that around 28% of C&DW continues to be disposed in landfill sites, indicating that significant room for improvement remains. Reducing this percentage is essential for achieving more advanced levels of circularity within the demolition sector. The previous subsection highlighted several selective demolition strategies that could play a decisive role in minimising landfill disposal, particularly by improving material separation at source and enhancing the quality of recovered waste streams.

In summary, while the results demonstrate encouraging progress towards European waste-management objectives, they simultaneously underscore the need for adopting more systematic selective demolition practices to further decrease reliance on landfill and improve overall resource efficiency in C&DW management.

Appendixes

Appendix 1. Total responses

Deliverable 4.1:
 Database of labour, time and consumption of energy associated
 with demolition process

Section 1

Section 1: Company Profile										
1.1. Main business activity		UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	%
Construction		0	8	0	0	0	1	6	15	48%
Demolition		2	0	3	0	3	0	0	8	26%
Both		0	0	4	0	0	0	0	4	13%
Other (please specify)		0	2	0	1	0	0	1	4	13%
Confirmation		2	10	7	1	3	1	7		
Comments (other):		"Recycling, Aufbereitung, Sortierung von mineralischen Abfällen des Bauwesens" ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΚΚ								
1.2. Company size		UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	%
Micro (up to 10 employees)		1	0	0	1	1	0	4	7	23%
Small (11-50)		0	0	6	0	1	1	2	10	32%
Medium (51-250)		1	4	1	0	0	0	1	7	23%
Large (250+)		0	6	0	0	1	0	0	7	23%
Confirmation		2	10	7	1	3	1	7		
1.3 Country where the company operates										
UK Ireland USA Portugal Espanha Cabo Verde Angola Moçambique Uganda Ruanda Quénia Africa do sul Malauí Cosra do Marfim Guiné Mali, Nigéria, Senegal Bras Greece ΕΛΛΑΔΑ Ελλάδα Espanha Austria België Verenigde Emiraten Poland										

Deliverable 4.1:

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

Section 2

Section 2: Pre-Demolition Activities								
2.1. Does the company usually perform any type of building inspection before demolition?								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Yes, always	1	6	7	0	3	1	5	23
Yes, but only for certain projects	1	3	0	1	0	0	2	7
No	0	0	0	0	0	0	0	0
I am not aware	0	1	0	0	0	0	0	1
Confirmation	2	10	7	1	3	1	7	
2.2. In the country/ies where the company operates, is there any legislation that requires a pre-demolition audit?								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Yes (please specify)	0	3	1	1	3	0	2	10
No	1	1	5	0	0	1	0	8
I am not aware	1	6	1	0	0	0	5	13
Confirmation	2	10	7	1	3	1	7	
2.2. Comments:								
<p>"ÖNORM B 3151 "Rückbau als Standardabbruchmethode" (rechtlich verpflichtender Standard)"</p> <p>"sloopopvolgingsplan (SOP) en destructief asbestinventaris"</p> <p>"Tracimat sloopopvolging voor gebouwen groter dan Xm³"</p> <p>"Voor residentiële gebouwen > 1000m³, voor niet-residentiële gebouwen > 5000m³ en voor infrastructuurwerken > 250m³ materiaal dat vrijkomt"</p> <p>"DL102-2020 Taxonomia europea (DNSH Economia Circular)"</p> <p>"exige um PPGR, Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição"</p> <p>"Before any work commences, a full site investigation must be made by a competent person to determine the hazards and associated risks which may affect the demolition team and members of the community who may pass close to the demolition site."</p> <p>"Un piano di sicurezza"</p> <p>"ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ Σ.Π.Μ.Ε"</p>								
2.3. What type of inspection methods does the company carry out prior to demolition?								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Visual inspection	2	10	7	1	3	1	7	31
Structural integrity	1	7	5	1	2	0	5	21
Geometric survey by hand	1	1	2	0	2	0	1	7
Geometric survey with 3D laser scanning	1	4	2	0	0	0	2	9
Geometric survey with photogrammetry (e.g. drone)	2	5	3	0	0	0	1	11
Hazardous material inspection (e.g. asbestos, lead)	1	8	6	1	3	0	4	23
Non-destructive testing (e.g. GPR, ultrasonic)	1	5	0	1	0	0	0	7
Destructive testing (e.g. drilling, coring)	1	4	4	1	2	0	1	13
Other (please specify)	1	1	0	0	1	0	1	4
2.3. Comments:								
<p>"er wordt steeds een visuele inspectie gedaan met het oog op hergebruik van te slopen materialen en installaties"</p> <p>"Lead survey"</p> <p>"Analisa-se o método destrutivo a utilizar, tendo em consideração o estado da construção e a sua envolvente."</p> <p>"ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΔΕΙΑΣ Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ"</p>								
2.4. Does the company assess and register the materials present in the building before demolition?								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Yes, with detailed classification and localisation	1	4	3	0	1	0	0	9
Yes, but only for key materials (e.g. concrete, metals, etc.)	0	2	1	1	1	0	3	8
Yes, but only for hazardous substances (e.g. asbestos, tar, etc.)	0	3	3	0	0	1	3	10
No, unless required by the client	0	1	0	0	0	0	1	2
No	1	0	0	0	1	0	0	2
2.4.1 If Yes, please specify the materials								

Section 2: Pre-Demolition Activities							
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece
Concrete, steel, ceramics and coatings		1	4	1	2	0	
*Hormigón, cerámicos, madera, metales férricos, metales no férricos, plásticos, voluminosos, asfaltos y mezclas, yesos, peligrosos (amianto, lámparas, *							
*TODOS LOS MATERIALES *							
Voluminosos, hierros, hormigón, resto de materiales de obra							
MADERAS, PLASICOS, VIDRIO, AISLANTES, AMIANTO, METAL, HORMIGÓN, PLADUR, BANAL, RESIDUOS PELIGROSO, CERAMICO, AMIANTO, FLOURESCENTES, RAIS.							
a) gefährliche Stoffe b) 7 Stoffgruppen (Metall, Kunststoff, Holz, mineralische Restmassen, Siedlungsabfälle, ...)							
*Ja, voor alle belangrijke materialen (materialen met een hoge verwerkingskost of met een hoge waarde) en ook zeker de gevaarlijke stoffen. *							
het gaat om alle materialen, in de eerste plaats om een correcte kostprijsberekening te kunnen maken voor de sloopwerken							
*Required to be identified in the Resource and Waste Management plan (Informed by PDA, when available) - Material aligned with EWC codes. *							
Σκυρόδεμα, χάλυβας, αλουμίνια, άλλα μέταλλα, αμιάντος							

Deliverable 4.1:

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

Section 3

Section 3: Demolition Activities & Type								
3.1. What type of demolition techniques does the company commonly use?								
	UKI	Portuguese	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	2	10	7	1	3	0	5	28
Mechanical demolition using carries with attachments	2	10	7	1	3	1	5	29
Cables pulling	1	2	0	0	1	0	0	4
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	2	7	4	1	3	0	5	22
Hydro-demolition	1	3	0	1	0	0	0	5
Toppling mechanism	1	0	3	0	1	0	0	5
Use of explosives	2	1	1	0	1	0	0	5
Wrecking ball	0	2	0	0	1	0	0	3
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	1	0	0	0	0	0	1	2
Comments:	*ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΗ ΕΡΓΟ.ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ,ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΠΛ.*							
3.2. What are the main factors you consider when selecting a demolition method?								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Other (please specify)	16	73	55	8	24	8	52	236
Site access constraints	8	47	29	6	12	5	35	142
Legal/environmental requirements	7	37	33	3	10	2	25	117
Material separation and recovery potential	10	54	34	1	17	7	41	164
Building type/structure	5	44	23	4	14	6	27	123
Safety	3	24	19	5	6	1	14	72
Duration of works	13	46	26	7	18	4	34	148
Cost	10	35	33	2	7	3	24	114
Comments:	*See BS6187 Code of practice for full and partial demolition - it is 2011 edition, but provides an understanding of consideratio" "Para elegir el método de demolición lo más importante es la ubicación y si esta está aislada o entre medianeras, si está aislada siempre se podrá enfocar mecánicamente si es entre medianeras como por ejemplo un edificio unifamiliar con otras viviendas al lado, siempre se tendrá que realizar manualmente para no afectar a las edificaciones colindantes.*							
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: single-family houses (masonry)								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	1	5	6	1	2	0	6	21
Mechanical demolition using carries with attachments	1	10	7	1	3	1	6	29
Cables pulling	0	0	0	1	0	0	0	1
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	0	3	0	0	2	0	2	7
Hydro-demolition	0	0	0	0	0	0	0	0
Toppling mechanism	0	1	0	0	0	0	0	1
Use of explosives	0	0	0	0	0	0	0	0
Wrecking ball	0	0	0	0	0	0	0	0
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	0	0	0	0	0	0	0	0
Not applicable	1	0	0	0	0	0	0	1
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: apartment buildings (reinforced concrete)								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	1	1	4	1	1	0	4	12
Mechanical demolition using carries with attachments	2	10	7	1	2	1	7	30
Cables pulling	0	0	0	1	0	0	0	1
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	0	8	1	1	1	0	3	14
Hydro-demolition	0	1	0	0	0	0	0	1
Toppling mechanism	0	2	0	0	0	0	0	2
Use of explosives	1	2	0	0	0	0	0	3
Wrecking ball	0	0	0	0	0	0	0	0
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	0	0	0	0	0	0	0	0
Not applicable	1	0	0	0	1	0	0	2
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: industrial buildings (steel structure)								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	1	3	3	1	0	0	4	12
Mechanical demolition using carries with attachments	1	7	7	1	2	1	6	25
Cables pulling	1	2	0	1	0	0	0	4
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	0	4	0	1	1	0	3	9
Hydro-demolition	0	0	0	1	0	0	1	2
Toppling mechanism	0	3	1	0	0	1	1	6
Use of explosives	2	0	0	0	0	0	2	4
Wrecking ball	0	1	0	0	0	0	1	2
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	1	0	2	0	0	0	0	3
Not applicable	1	1	0	0	1	0	0	3
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: timber structures								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	1	6	1	0	3	0	6	17
Mechanical demolition using carries with attachments	1	9	6	1	2	1	7	27
Cables pulling	0	1	1	0	0	0	0	2
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	0	2	1	0	0	0	1	4
Hydro-demolition	0	0	0	0	0	0	0	0
Toppling mechanism	0	1	4	0	0	1	0	6
Use of explosives	0	0	2	0	0	0	0	2
Wrecking ball	0	0	0	0	0	0	1	1
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	0	0	2	0	0	0	0	2
Not applicable	2	1	0	0	0	0	0	3
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: mixed-material buildings								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	1	5	5	1	2	0	7	21
Mechanical demolition using carries with attachments	1	9	7	1	3	1	7	29
Cables pulling	0	1	0	1	0	0	0	2

Deliverable 4.1:

Section 3

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

Section 3: Demolition Activities & Type								
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	0	5	3	1	1	0	2	12
Hydro-demolition	0	1	1	0	0	0	0	2
Toppling mechanism	0	3	1	0	0	1	0	5
Use of explosives	1	1	0	0	0	0	0	2
Wrecking ball	0	0	0	0	0	0	0	0
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	0	0	1	0	0	0	0	1
Not applicable	1	1	0	0	0	0	0	2
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: elevated reinforced concrete infrastructures (e.g. bridges, viaducts)								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	1	2	2	0	0	0	2	7
Mechanical demolition using carries with attachments	1	7	6	1	2	1	5	23
Cables pulling	0	2	0	0	1	0	1	4
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	1	6	4	1	1	0	1	14
Hydro-demolition	1	2	1	1	0	0	1	6
Toppling mechanism	0	3	2	0	1	0	0	6
Use of explosives	1	2	3	0	1	0	3	10
Wrecking ball	0	1	0	0	1	0	1	3
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	0	0	1	0	0	0	0	1
Not applicable	0	2	0	0	1	0	1	4
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: elevated steel infrastructures (e.g. bridges, towers)								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	1	2	1	0	0	0	1	5
Mechanical demolition using carries with attachments	1	7	6	1	2	1	3	21
Cables pulling	1	3	0	0	1	0	1	6
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	1	4	1	1	1	1	2	11
Hydro-demolition	0	0	0	0	0	0	1	1
Toppling mechanism	0	1	4	0	1	0	0	6
Use of explosives	1	2	3	0	0	1	2	9
Wrecking ball	0	0	0	0	0	0	0	0
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	0	1	1	0	0	0	0	2
Not applicable	0	2	0	0	1	0	2	5
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: underground infrastructures (e.g. tunnels, pipelines)								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Manual demolition (including hammers)	1	2	4	0	0	0	2	9
Mechanical demolition using carries with attachments	1	7	2	1	2	1	4	18
Cables pulling	0	0	0	0	1	0	1	2
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	1	1	4	0	0	1	2	9
Hydro-demolition	1	1	1	0	0	0	0	3
Toppling mechanism	0	0	0	0	0	0	0	0
Use of explosives	1	2	3	0	0	1	2	9
Wrecking ball	0	0	0	0	0	0	0	0
Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	0	2	2	0	0	0	0	4
Not applicable	0	2	1	0	1	0	2	6
<p align="center">"las técnicas no dependen de la tipología del edificio si es Hormigón, cerámico o de estructura metálica. Para elegir la técnica hay que analizar su emplazamiento y ver si es algo aislado o por el contrario esta entre otras edificaciones con las que hace medianera y se tienen que mantener. Por otro lado, LA BOLA DE DEMOLICIÓN, es una técnica que ya no se utiliza"</p>								
Comments:								
3.4. Please rank the following demolition techniques by preparation works (being 1st = most preparation required, and 8th = least preparation required):								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Wrecking ball	15	57	37	8	8	4	25	154
Use of explosives	11	18	20	1	4	1	21	76
Toppling mechanism	6	31	24	7	8	3	30	109
Hydro-demolition	11	51	36	5	18	5	35	161
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	9	48	26	4	21	8	25	141
Cables pulling	8	33	36	3	14	2	38	134
Mechanical demolition using carries with attachments	4	50	36	2	15	6	39	152
Manual demolition (including hammers)	8	69	37	6	20	7	39	186
3.4. Please rank the following demolition techniques by speed of execution (being 1st = fastest, and 8th = slowest):								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Wrecking ball	10	36	34	8	10	5	30	133
Use of explosives	4	12	20	1	8	1	8	54
Toppling mechanism	5	30	24	5	8	2	26	100
Hydro-demolition	15	67	43	7	19	4	32	187
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	15	50	31	6	19	7	38	166
Cables pulling	6	45	28	3	14	3	34	133
Mechanical demolition using carries with attachments	5	44	24	2	9	6	34	124
Manual demolition (including hammers)	12	76	48	4	21	8	50	219
3.4. Please rank the following demolition techniques by risk to the operator (being 1st = highest risk, and 8th = lowest risk):								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Wrecking ball	6	50	43	2	11	2	23	137
Use of explosives	10	53	29	1	12	8	26	139
Toppling mechanism	8	47	38	3	10	1	36	143
Hydro-demolition	13	53	34	5	15	3	44	167
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	15	47	27	8	14	5	41	157
Cables pulling	6	46	30	4	13	4	36	139
Mechanical demolition using carries with attachments	4	43	31	6	16	7	24	131
Manual demolition (including hammers)	10	24	20	7	17	6	22	106
3.4. Please rank the following demolition techniques by waste projections (being 1st = higher projections, and 8th = lowest projections):								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Wrecking ball	12	24	23	2	12	3	33	109
Use of explosives	14	21	7	1	5	1	22	71

Deliverable 4.1:

Section 3

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

Section 3: Demolition Activities & Type									
Toppling mechanism	7	37	27	3	7	2	37	120	3 ^a
Hydro-demolition	11	56	50	5	14	4	36	176	7 ^b
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	8	77	45	7	20	8	35	200	8 ^b
Cables pulling	10	44	29	4	13	5	29	134	4 ^b
Mechanical demolition using carries with attachments	7	45	34	6	16	7	24	139	5 ^b
Manual demolition (including hammers)	3	60	39	8	21	6	36	173	6 ^b
3.4. Please rank the following demolition techniques by vibration (being 1st = highest vibration, and 8th = lowest vibration):									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	
Wrecking ball	10	23	26	2	9	2	26	98	2 ^a
Use of explosives	14	17	16	1	9	1	13	71	1 ^a
Toppling mechanism	7	56	25	6	5	4	34	137	4 ^b
Hydro-demolition	4	66	40	5	21	7	35	178	8 ^b
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	9	57	34	7	18	8	37	170	7 ^b
Cables pulling	13	53	38	3	18	3	35	163	5 ^b
Mechanical demolition using carries with attachments	8	41	31	4	11	5	36	136	3 ^b
Manual demolition (including hammers)	7	52	42	8	17	6	36	168	6 ^b
3.4. Please rank the following demolition techniques by noise (being 1st = loudest, and 8th = quietest):									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	
Wrecking ball	10	26	27	2	11	1	27	104	2 ^a
Use of explosives	9	27	25	1	7	1	28	98	1 ^a
Toppling mechanism	3	49	29	5	11	7	33	137	4 ^b
Hydro-demolition	15	67	40	4	16	7	40	189	8 ^b
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	14	50	42	3	13	8	30	160	7 ^b
Cables pulling	6	58	30	6	15	3	36	154	5 ^b
Mechanical demolition using carries with attachments	7	38	28	7	12	5	25	122	3 ^b
Manual demolition (including hammers)	8	49	32	8	23	6	33	159	6 ^b
3.4. Please rank the following demolition techniques by water demand (being 1st = highest demand, and 8th = lowest demand):									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	
Wrecking ball	11	59	35	2	11	7	41	166	4 ^b
Use of explosives	12	54	48	5	15	4	36	174	7 ^b
Toppling mechanism	11	51	42	6	13	5	38	166	4 ^b
Hydro-demolition	2	11	7	1	3	1	7	32	1 ^a
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	5	27	14	3	16	2	25	92	2 ^a
Cables pulling	10	59	35	4	21	6	38	173	6 ^b
Mechanical demolition using carries with attachments	9	44	29	7	9	3	28	129	3 ^b
Manual demolition (including hammers)	12	55	44	8	20	8	39	186	8 ^b
3.4. Please rank the following demolition techniques by dust generation (being 1st = highest generation, and 8th = lowest generation):									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	
Wrecking ball	7	23	21	2	14	5	32	104	2 ^a
Use of explosives	3	13	7	1	4	4	25	57	1 ^a
Toppling mechanism	9	39	27	4	6	5	26	116	3 ^b
Hydro-demolition	14	78	56	5	23	8	51	235	8 ^b
Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling)	14	56	47	8	16	2	27	170	6 ^b
Cables pulling	3	57	26	3	13	6	31	139	5 ^b
Mechanical demolition using carries with attachments	8	45	30	6	15	3	28	135	4 ^b
Manual demolition (including hammers)	14	49	44	7	17	7	32	170	6 ^b
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:									
	Don't know	<50 €/m ²	50-100 €/m ²	100-200 €/m ²	200-300 €/m ²	300-400 €/m ²	>400 €/m ²	Confirmati	on
UKI	1						1	2	
Portugal	5	1						10	
Spain	1		2					7	
Germany			4	2				1	
Netherlands	1				1			3	
Poland	1					1		1	
Greece	2	1	2	1	1			7	
	Total	12	2	8	6	1	1	1	Confirmati
UKI	1				1			2	on
Portugal	4	2						10	
Spain	1		4					7	
Germany			2					1	
Netherlands	1	1				1		3	
Poland	1							1	
Greece	2	1	2	2				7	
	Total	11	8	8	3	1	0	0	Confirmati
UKI	1				1			2	on
Portugal	8							10	
Spain	5	2		1				7	
Germany	1							1	
Netherlands	3							3	
Poland	1							1	
Greece	5			1	1			7	
	Total	24	2	1	3	1	0	0	Confirmati
UKI	1							2	on
Portugal	6				1			10	
Spain	2		1			1		7	
Germany	1			2				1	
Netherlands	1						2	3	
Poland	1							1	
Greece	3			3		1		7	
	Total	15	0	1	7	2	4	2	Confirmati
UKI	1							2	on
Portugal	7					2		10	
Spain	3		1					7	
Germany	1			1				1	
Netherlands	1							1	
Greece	1				1	1		3	
	Total	15	1	1	1	2	1	3	Confirmati

Deliverable 4.1:

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

Section 3

Section 3: Demolition Activities & Type							
Poland							1
Greece							7
	Total	19	0	1	1	4	3
UKI							2
Portugal							10
Spain							7
Germany	Toppling mechanism						1
Netherlands							3
Poland							1
Greece							7
	Total	20	4	3	3	0	1
UKI							2
Portugal							10
Spain							7
Germany	Use of explosives						1
Netherlands							3
Poland							1
Greece							7
	Total	19	1	3	4	2	1
UKI							2
Portugal							10
Spain							7
Germany	Wrecking ball						1
Netherlands							3
Poland							1
Greece							7
	Total	20	2	6	1	2	0
UKI							2
Portugal							10
Spain							7
Germany	Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)						1
Netherlands							3
Poland							1
Greece							7
	Total	26	0	0	1	2	0

3.5. To support the optimisation of demolition strategies, the DISCOVER project aims to clearly differentiate between demolition techniques based on their economic impact. With that in mind, could you provide a more specific estimate of the overall costs indicated above?

Responses

"Generalmente se aplican varias técnicas de demolición en cada proyecto. Si se hace de forma correcta, por ejemplo retirando previamente los voluminosos"
 "Kostprijs wordt bepaald door de manuren, maar betonnen muur slopen van 10m² of bakstenen muur van 10m² slopen, zal een totaal andere kostprijs hebben "
 "manueel slopen kost steeds minimaal het drievoudige tov machinaal slopen"
 "Desk top study, materials take-off, restrictions - Law, logistics, planning, etc. Plant, technologies, skills available. Waste disposal costs, recycling"
 "Não tenho experiencia não posso ajudar"
 "35€/m2 para demolição de edificios industriais (sem fibrocimento) [A > 10000 m2].
 50€/m2 para demolição de edificios industriais (com fibrocimento) [A > 10000 m2].
 100€/m2 para desconstrução de edificios industriais [A > 10000 m2]."

"O custo de cada demolição não pode ser estimado a partir da unidade m2, pois dependente de vários fatores e não apenas a área da construção. Fatores como, acessos à demolição, edificios ou proximidade de ruas à demolição, se existem edificios contíguos ou com paredes meiras, o tipo de material do edificio, método de demolição, tempo para a demolição tendo em consideração os fatores mencionados, entre outros."

"sin duda la técnica mas económica es la demolición mecánica, es más rápida, segura y implica menos mano de obra"

"Generalmente se aplican varias técnicas de demolición en cada proyecto.

Si se hace de forma correcta, por ejemplo retirando previamente los voluminosos, banales, tabiquería , acabados e instalaciones, una demolición con explosivos o vuelco, puede considerarse selectiva y dar lugar a residuos inertes (17 01 07) de fácil gestión.

Es difícil estimar un coste €/m2 según la técnica de demolición, ya que depende mucho del tipo de edificio, estructura (hormigón, acero, mixta) y tipo de proyecto (demolición parcial o total), así como si se aplican de forma general o puntual.

Con todo, para demolición de edificios completos de viviendas, con estructura de porticada de hormigón armado y tabiquería de ladrillo, un coste de demolición entre 50 y 100 €/m² suele ser lo habitual."

"S"
 "100€/m2"

Section 4: Selective Demolition								
4.1. Does the company regularly apply selective demolition, as opposed to conventional demolition?								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
Yes, frequently	1	5	4	1	2	0	0	13
Yes, occasionally	0	4	3	0	1	0	3	11
No	1	0	0	0	0	0	2	3
I am not aware	0	1	0	0	0	1	1	3
Not applicable	0	0	0	0	0	0	1	1
Confirmation	2	10	7	1	3	1	7	
If yes, in the country/ies where your company operates, is there any salvage rate or other fiscal benefit for applying selective demolition and enhancing the commercial value of waste materials?								
Responses								
Nas obras públicas em Portugal, 10% do volume das demolições têm de ser reutilizados" "Não"								
"No UK, há impostos elevados sobre a criação de resíduos, especialmente se forem para aterro. Mais ainda, através de plataformas como a SmartWaste, existe um tracking de todos os resíduos provenientes dos fornecedores e da obra em si. Todos os valores submetidos entram em conta para obter um bom standard no BREAAAM."								
"Não existe nenhuma taxa de recuperação, no entanto com a evolução e necessidade de uma cidade mais verde e mais ecológica, cada vez mais as obras tentam reaproveitar estes materiais em obra para cumprir os parâmetros que o projeto solicita. No entanto, cada vez mais as entidades legais de Portugal evoluem para um sistema em que estes materiais não são reaproveitados, mas sim "recuperados" como destino final em pedreiras para enchimentos de vazios de escavação."								
"Não existe benefício fiscal.Pode existir benefício operacional logístico (pex. reutilização de inertes para caminhos de circulação)."								
"Em Portugal, as empresas de recolha de resíduos não só valorizam alguns materiais (aços e madeiras devidamente segregados por ex) como penalizam os resíduos não segregados."								
"não sei"								
"Que eu saiba não."								
"La demolición selectiva se exige indirectamente en la legislación (Real Decreto 105/2008 y Ley 7/2022), donde se establece que los RCD deben clasifica" "NO"								
"se reduce la fianza de residuos."								
"nein, gesetzliche Vorgabe, keine Alternative"								
"Que eu saiba não"								
"de terugwinning zit hem in de valorisatie van de reststromen. selectieve sloop is een wettelijke verplichting."								
"amper"								
"Yes multibles"								
"Existen tasas de retorno para ciertos materiales como son los elementos férricos, pero no todo tiene salida. También existen tasas que se aplican en los vertederos, como es en Cataluña, para concienciar a que la gente recicle y el material se gestione en plantas de reciclaje"								
"se reduce la fianza de residuos."								
"La demolición selectiva se exige indirectamente en la legislación (Real Decreto 105/2008 y Ley 7/2022), donde se establece que los RCD deben clasificarse por materiales "al menos en las siguientes fracciones: madera, yeso, metales, vidrio, plásticos y fracciones minerales (hormigón, ladrillos, cerámica, piedra, etc.)" siempre que se superen determinadas cantidades.								
No existe tasa de retorno como tal. Las plantas de tratamiento de RCD aplican tasas diferenciales, en función del grado de mezcla y contaminación."								
"ΔΕΝ ΓΝ ΠΙΣΩ"								
"Όχι"								
"Όχι απαραίτητα, εξαρτάται από το έργο."								
4.2. On average, how many separate-material waste containers does the company have on-site for C&DW reuse / recycling ?								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
1	0	0	0	0	1	0	1	2
2-3	0	2	2	0	1	0	2	7
4-5	0	0	1	0	0	0	4	5
More than 5	0	5	3	1	1	0	0	10
I am not aware	0	3	0	0	0	1	0	4
Not applicable	2	0	1	0	0	0	0	3
Confirmation	2	10	7	1	3	1	7	
4.2. On average, how many separate-material waste containers does the company have on-site for C&DW landfill disposal ?								
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total
1	0	0	2	0	0	0	1	3
2-3	0	2	2	0	2	0	4	10

Deliverable 4.1:

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

Section 4

Section 4: Selective Demolition									
4-5	0	1	1	0	0	0	1	3	
More than 5	0	4	1	0	0	0	0	5	
I am not aware	0	3	0	0	0	1	1	5	
Not applicable	2	0	1	1	1	0	0	5	
Confirmation	2	10	7	1	3	1	7		
4.3. What is the usual waste separation strategy used on-site?									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	
By material type (e.g. inert, timber, metals, etc.)	2	9	7	1	3	1	3	26	
Only hazardous materials are set apart	0	1	0	0	0	0	4	5	
No separation	0	0	0	0	0	0	0	0	
Confirmation	2	10	7	1	3	1	7		
4.4. What are the main challenges the company faces in applying selective demolition?									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	
Other (please specify)	3	65	48	7	21	7	44	195	7 ^e
Complex legal or administrative requirements	7	42	26	5	8	1	32	121	5 ^e
Extended time to complete works	7	39	25	1	12	4	26	114	4 ^e
Weak market for recovered materials	13	31	21	2	7	6	28	108	3 ^e
Limited site space	3	32	23	3	13	2	27	103	2 ^e
Lack of skilled labour	12	37	30	6	14	5	21	125	6 ^e
Higher costs	11	33	23	4	9	3	18	101	1 ^e
4.4. Other (please specify)									
Responses									
"In demolition, 'Safety' is the first priority."									
4.5. What would encourage the company to apply selective demolition more often?									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherlands	Poland	Greece	Total	
Digital tools (BIM, digital twin technology)	0	4	0	0	0	0	4	8	
Tax or financial incentives	2	9	5	1	3	1	7	28	
Increased mixed C&DW landfill fees	0	7	4	1	2	0	0	14	
Local C&DW collection and processing channels	0	5	4	0	2	0	2	13	
Know material prices to make smart storage decision	0	2	2	1	1	0	4	10	
Specialised training programmes	0	2	2	0	0	0	5	9	
Requirements in standard/ guideline documents	0	1	2	0	2	1	5	11	
Other (please specify)	0	0	0	0	1	0	0	1	
Nothing	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comments:	"sloopopvolgingsplan uitbreiden met 10 tot 20 hergebruikfiches voor specifieke materialen (cellenbeton, ytongstenen, stalen liggers en kolommen, houten)"								

Section 5: Waste Disposal									
5.1. What usually happens to the waste generated at the demolition or construction site?									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherland	Poland	Greece	Total	%
Sent to landfill	1	9	3	0	1	0	4	18	28%
Sold to recycling/ sent to sorting facilities	2	5	6	1	3	1	4	22	34%
Reused on-site (e.g. recycled aggregates)	1	10	5	0	3	0	4	23	36%
Other (please specify)	1	0	0	0	0	0	0	1	2%
5.1. Other (please specify)									
Responses									
"Deponierungsverbot für Beton, Asphalt, Gleisschotter, Straßenaufbruch, Gipsplattenabfälle"									
"Steel - reused in temporary works, Timber used in Hoarding, etc., etc."									
5.2. Does the company have any environmental impact report publicly available?									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherland	Poland	Greece	Total	
Yes, an Environmental Product Declaration (EPD)	0	1	0	0	0	0	0	1	
Yes, an Internal Report	1	3	3	0	0	0	0	7	
Yes, other (please specify)	0	3	0	0	0	0	0	3	
No	1	2	3	0	2	0	5	13	
I do not know	0	1	1	1	1	1	2	7	
Confirmation	2	10	7	1	3	1	7		
5.2. If yes, please provide the link to the document.									
Responses									
"Relatório Único"									
"3rd party certified Integrated Management System (ISO9001 Quality, ISO14001, Environmental, Safe T, IS EN 13242 Factory production controls). All comp"									
"Relatório anual"									
https://www.garcia.pt/pt/sustentabilidade/https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:2d600ae8-c5ed-4eab-bafb-d7599f9e958b									
"No UK, feito através da plataforma SmartWaste."									
5.3. In order to model the environmental impacts of implementing each demolition method, the DISCOVER project will require the procurement of a specified amount of process data (up to 10 years old). In this regard, would your organisation be willing to provide this type of data for research and development purposes?									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherland	Poland	Greece	Total	
Yes	0	3	2	0	1	0	2	8	
No	1	4	0	0	0	0	0	5	
No data available	1	3	5	1	2	1	5	18	
Confirmation	2	10	7	1	3	1	7		
Comments:									
"Lista de resíduos recolhidos por demolição (ex. tipo de materiais recolhidos, respetivas quantidades, tipo de tratamento de resíduos, etc.); Informação sobre os custos relacionados com o processo de demolição e o despejo de materiais;"									
"Dados de processamento de demolição (ex. consumo de água, eletricidade, gásóleo, GPL e/ou gás natural, total de horas de trabalho, etc.); Lista de resíduos recolhidos por demolição (ex. tipo de materiais recolhidos, respetivas quantidades, tipo de tratamento de resíduos, etc.);"									
5.4. Is the following type of data readily available within your organisation?									
	UKI	Portugal	Spain	Germany	Netherland	Poland	Greece	Total	
Demolition process data (e.g. water, electricity, diesel, LPG and/or natural gas consumption, total manhours, etc)	0	1	0	0	0	0	0	1	
List of waste collected per demolition (e.g. type of materials collected, its quantities, type of waste treatment, etc.)	0	3	2	0	1	0	2	8	
Cost information related to the demolition process and materials disposal	0	1	0	0	0	0	1	2	
Other (please specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comments:									
"Partilha de PPGRCD's de duas obras (Matosinhos Sul e Arco Têxteis)."									
5.5. Please provide the contact details of the person responsible within the company, for data collection.									
Responses									
"senne.wyckmans@aertssen.be"									
"UNAI BERRIOZABAL , unai@dexberdemoliciones.com"									
Rita Teixeira									
ritateixeira@garcia.pt									
912635985									
Rui Barros Garcia									
ruibarrosgarcia@garcia.pt									
967129206									
Miquel Ramis									
607872118									
UNAI BERRIOZABAL ,									
unai@dexberdemoliciones.com									

Appendix 2. Individual responses

Id - PT version	2	3	4	5	6
Start time	22/07/2025 12:17	24/07/2025 08:59	24/07/2025 15:04	27/07/2025 22:39	04/08/2025 09:32
End time	22/07/2025 14:24	24/07/2025 09:51	24/07/2025 15:30	27/07/2025 23:09	04/08/2025 09:57
Name	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous
1.1. Principal atividade empresarial	Outro (por favor, especifique)	Construção	Outro (por favor, especifique)	Construção	Construção
1.1. Outro (por favor, especifique)	Produção de agregados, betão e argamassas		Movimentação de terras		
1.2. Dimensão da empresa	Grande (250+)	Média (51-250)	Média (51-250)	Média (51-250)	Grande (250+)
1.3. País/es onde a empresa exerce a sua atividade.	Portugal é a base mas operamos também noutros países	Portugal	Portugal, Lisboa	UK	PORTUGAL E MOÇAMBIQUE
2.1. A empresa costuma efetuar algum tipo de inspeção ao edifício antes de uma demolição?	Sim, mas apenas para certos projetos	Sim, mas apenas para certos projetos	Sim, sempre	Sim, sempre	Sim, sempre
2.2. No/s país/es onde a empresa opera, existe alguma legislação que exija uma auditoria de pré-demolição?	Não tenho conhecimento	Sim (por favor, especifique)	Sim (por favor, especifique)	Sim (por favor, especifique)	Não
2.2. Sim (por favor, especifique)		DL102-2020 Taxonomia europeia (DNSH Economia Circular)	exige um PPGR, Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição	Before any work commences, a full site investigation must be made by a competent person to determine the hazards and associated risks which may affect the demolition team and members of the community who may pass close to the demolition site.	
2.3. Que tipo de métodos de inspeção a empresa efetua antes de uma demolição?	Inspeção visual;	Inspeção visual; Levantamento geométrico à mão; Ensaios não destrutivos (ex. GPR, ultrasons); Inspeção de materiais perigosos (ex. amianto, chumbo); Levantamento geométrico com fotogrametria (ex. drone);	Inspeção visual; Integridade estrutural; Inspeção de materiais perigosos (ex. amianto, chumbo); Outro (por favor, especifique);	Inspeção visual; Integridade estrutural; Inspeção de materiais perigosos (ex. amianto, chumbo); Ensaios não destrutivos (ex. GPR, ultrasons); Ensaios destrutivos (ex. perfurações, sondagens);	Inspeção visual; Levantamento geométrico com digitalização laser 3D; Inspeção de materiais perigosos (ex. amianto, chumbo);
2.3. Outro (por favor, especifique)			Analisa-se o método desconstrutivo a utilizar, tendo em consideração o estado da construção e a sua envolvente.		
2.4. A empresa avalia e regista os materiais encontrados no edifício antes de uma demolição?	Sim, mas apenas para materiais essenciais (ex. betão, metais, etc.)	Sim, mas apenas para materiais essenciais (ex. betão, metais, etc.)	Sim, mas apenas para substâncias perigosas (ex. amianto, betume, etc.)	Sim, com classificação e localização pormenorizadas	Sim, mas apenas para substâncias perigosas (ex. amianto, betume, etc.)
2.4. Sim (por favor, especifique os materiais)	Amianto e RCD	Inertes (Betão, Mistura de inertes [tijolo, reboco e cerâmicos]) Metal (Aço) Perigosos (Amianto)	É comum numa demolição encontrar vários tipos de RCDs, que consoante a sua classificação tem um código LER específico, sendo os mais comuns, madeira, ferro, betão, misturas de betão, entre outros. Caso exista a presença de substâncias perigosas, tal como amianto, é necessário pedir uma análise preliminar a uma empresa creditada que por sua vez tem de pedir autorização à ACT.		
3.1. Que tipo de técnicas de demolição a empresa habitualmente utiliza?	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios; Tração de cabos; Demolição manual (incluindo martelos);	Demolição manual (incluindo martelos); Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios; Hidrodemolição;	Demolição manual (incluindo martelos); Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios; Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição manual (incluindo martelos); Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios; Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem); Bola de grande massa;	Demolição manual (incluindo martelos); Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios; Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);
3.1. Outro (por favor, especifique)					
3.2. Quais são os principais fatores que considera ao selecionar um método de demolição?	Segurança; Custo; Duração dos trabalhos; Condicionais de acesso à obra; Requisitos legais/ambientais; Tipo de edifício/estrutura; Potencial de separação e valorização de materiais; Outro (por favor, especifique);	Custo; Duração dos trabalhos; Condicionais de acesso à obra; Requisitos legais/ambientais; Segurança; Potencial de separação e valorização de materiais; Tipo de edifício/estrutura; Outro (por favor, especifique);	Condicionais de acesso à obra; Segurança; Tipo de edifício/estrutura; Duração dos trabalhos; Custo; Potencial de separação e valorização de materiais; Requisitos legais/ambientais; Outro (por favor, especifique);	Outro (por favor, especifique); Requisitos legais/ambientais; Segurança; Tipo de edifício/estrutura; Custo; Duração dos trabalhos; Potencial de separação e valorização de materiais; Condicionais de acesso à obra;	Segurança; Custo; Duração dos trabalhos; Tipo de edifício/estrutura; Requisitos legais/ambientais; Potencial de separação e valorização de materiais; Condicionais de acesso à obra; Outro (por favor, especifique);
3.2. Outro (por favor, especifique)					

Id - PT version	2	3	4	5	6
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: habitações unifamiliares (avenaria)	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: edifícios de habitação (betão armado)	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Uso de explosivos;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: edifícios industriais (estrutura metálica)	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Mecanismo de derrube;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: estruturas de madeira	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: edifícios de construção mista (ex. edifícios de placa)	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Mecanismo de derrube;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: infraestruturas elevadas de betão armado (ex. pontes, viadutos)	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Mecanismo de derrube;	Não aplicável;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Não aplicável;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: infraestruturas metálicas elevadas (ex. pontes, torres)	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Não aplicável;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Não aplicável;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: infraestruturas enterradas (ex. túneis, condutas)	Uso de explosivos;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Outros (processos de afundamento, térmicos, elétricos ou químicos);	Não aplicável;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Não aplicável;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;
3.3. Outro (por favor, especifique)					
3.4. Por favor, ordene as seguintes técnicas de demolição de acordo com os trabalhos preparatórios (sendo 1º = maior preparação necessária, e 8º = menor preparação necessária):	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios ;Mecanismo de derrube;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Tração de cabos;Bola de grande massa;Uso de explosivos;	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Hidrodemolição;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios ;Bola de grande massa;Demolição manual (incluindo martelos) ;	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios ;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição manual (incluindo martelos) ;Tração de cabos;Hidrodemolição;Bola de grande massa;	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Bola de grande massa;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios ;Demolição manual (incluindo martelos) ;	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios ;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Bola de grande massa;Demolição manual (incluindo martelos) ;
3.4. Por favor, ordene as seguintes técnicas de demolição de acordo com a velocidade de execução (sendo 1º = mais rápido, e 8º = mais lento):	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Mecanismo de derrube;Uso de explosivos;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Bola de grande massa;Tração de cabos;Hidrodemolição;Demolição manual (incluindo martelos);	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Hidrodemolição;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Tração de cabos;Bola de grande massa;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);	Uso de explosivos;Bola de grande massa;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Mecanismo de derrube;Demolição manual (incluindo martelos);Tração de cabos;Hidrodemolição;	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Bola de grande massa;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Hidrodemolição;Demolição manual (incluindo martelos);	Uso de explosivos;Bola de grande massa;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Hidrodemolição;Demolição manual (incluindo martelos);

Id - PT version	2	3	4	5	6
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem)	Não sei	100-200 €/m ²	50-100 €/m ²	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Hidrodemolição	Não sei	200-300 €/m ²	Não sei	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Mecanismo de derrube	Não sei	Não sei	< 50 €/m ²	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Uso de explosivos	Não sei	Não sei	Não sei	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Bola de grande massa	Não sei	Não sei	Não sei	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Outros (processos de afundamento, térmicos, elétricos ou químicos)	Não sei	Não sei	Não sei	Não sei	Não sei
3.5. Para apoiar a otimização das estratégias de demolição, o projeto DISCOVER pretende diferenciar claramente as técnicas de demolição com base no seu impacto económico. Tendo isso em conta, poderi	Não tenho experiencia não posso ajudar	35€/m2 para demolição de edifícios industriais (sem fibrocimento) [A > 10000 m2]. 50€/m2 para demolição de edifícios industriais (com fibrocimento) [A > 10000 m2]. 100€/m2 para desconstrução de edifícios industriais [A > 10000 m2].	O custo de cada demolição não pode ser estimado a partir da unidade m2, pois dependente de vários fatores e não apenas a área da construção. Fatores como, acessos à demolição, edifícios ou proximidade de ruas à demolição, se existem edifícios contíguos ou com paredes mieiras, o tipo de material do edifício, método de demolição, tempo para a demolição tendo em consideração os fatores mencionados, entre outros.		
4.1. A empresa aplica regularmente a demolição seletiva, por oposição à demolição convencional?	Sim, ocasionalmente	Sim, ocasionalmente	Sim, frequentemente	Sim, ocasionalmente	Sim, frequentemente
Em caso afirmativo, no país/onde a sua empresa opera, existe alguma taxa de recuperação ou outro benefício fiscal para aplicação de demolição seletiva e aumentar o valor comercial dos resíduos?	Não	Não existe benefício fiscal. Pode existir benefício operacional logístico (pex. reutilização de inertes para caminhos de circulação).	Não existe nenhuma taxa de recuperação, no entanto com a evolução e necessidade de uma cidade mais verde e mais ecológica, cada vez mais as obras tentam reaproveitar estes materiais em obra para cumprir os parâmetros que o projeto solicita. No entanto, cada vez mais as entidades legais de Portugal evoluem para um sistema em que estes materiais não são reaproveitados, mas sim "recuperados" como destino final em pedreiras para enchimentos de vazios de escavação.	No UK, há impostos elevados sobre a criação de resíduos, especialmente se forem para aterro. Mais ainda, através de plataformas como a SmartWaste, existe um tracking de todos os resíduos provenientes dos fornecedores e da obra em si. Todos os valores submetidos entram em conta para obter um bom standard no BREAAAM.	Em Portugal, as empresas de recolha de resíduos não só valorizam alguns materiais (aços e madeiras devidamente segregados por ex) como penalizam os resíduos não segregados
4.2. Em média, quantos contentores de separação de materiais residuais a empresa dispõe em obra para reutilização / reciclagem de RCD?	Não tenho conhecimento	Mais de 5	Mais de 5	Mais de 5	2-3
4.2. Em média, quantos contentores de separação de materiais residuais a empresa dispõe em obra para despejo de RCD em aterro?	Não tenho conhecimento	Mais de 5	Mais de 5	2-3	2-3
4.3. Qual é a estratégia habitual de separação de resíduos utilizada em obra?	Apenas as matérias perigosas são separadas	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)

1d - PT version	2	3	4	5	6
4.4. Quais são os principais desafios que a empresa enfrenta na aplicação de demolição seletiva?	Espaço limitado em obra; Custos mais elevados; Mercado reduzido para materiais recuperados; Falta de mão de obra especializada; Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos; Requisitos legais ou administrativos complexos; Outro (por favor, especifique);	Mercado reduzido para materiais recuperados; Requisitos legais ou administrativos complexos; Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos; Custos mais elevados; Falta de mão de obra especializada; Espaço limitado em obra; Outro (por favor, especifique);	Espaço limitado em obra; Mercado reduzido para materiais recuperados; Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos; Falta de mão de obra especializada; Custos mais elevados; Requisitos legais ou administrativos complexos; Outro (por favor, especifique);	Espaço limitado em obra; Requisitos legais ou administrativos complexos; Custos mais elevados; Mercado reduzido para materiais recuperados; Falta de mão de obra especializada; Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos; Outro (por favor, especifique);	Custos mais elevados; Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos; Mercado reduzido para materiais recuperados; Falta de mão de obra especializada; Requisitos legais ou administrativos complexos; Outro (por favor, especifique); Espaço limitado em obra;
4.4. Outro (por favor, especifique)					
4.5. O que incentivaria a empresa a aplicar a demolição seletiva com mais frequência?	Canais locais de recolha e tratamento de RCD; Aumento das taxas de despejo de RCD mistos em aterro; Incentivos fiscais ou financeiros;	Aumento das taxas de despejo de RCD mistos em aterro; Ferramentas digitais (BIM, tecnologia digital twin); Incentivos fiscais ou financeiros; Programas de formação especializada;	Incentivos fiscais ou financeiros; Canais locais de recolha e tratamento de RCD;	Incentivos fiscais ou financeiros; Aumento das taxas de despejo de RCD mistos em aterro; Canais locais de recolha e tratamento de RCD; Requisitos em documentos de normas/diretivas; Ferramentas digitais (BIM, tecnologia digital twin);	Incentivos fiscais ou financeiros; Aumento das taxas de despejo de RCD mistos em aterro;
4.5. Outro (por favor, especifique)		A taxa cobrada a EGR para deposição de mistura de inertes é igual à de inertes fraccionado por tipologia e que é barata. Alteração da forma de cálculo de integração de 10% de material reciclado (efetivo e não composto que desvirtua princípio). Reporte de RCD's em construção nova ou restauro com tipologias e rácios mínimos com códigos LER definidos.			
5.1. O que normalmente acontece aos resíduos gerados numa obra de demolição ou de construção?	Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados); Vendidos para reciclagem/ enviados para instalações de triagem; Enviados para aterro;	Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados); Enviados para aterro;	Enviados para aterro; Vendidos para reciclagem/ enviados para instalações de triagem; Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados);	Vendidos para reciclagem/ enviados para instalações de triagem; Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados);	Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados); Enviados para aterro;
5.1. Outro (por favor, especifique)					
5.2. A empresa tem algum relatório de impacto ambiental publicamente disponível?	Sim, outro (por favor, especifique)	Sim, outro (por favor, especifique)	Não	Sim, um Produto de Declaração Ambiental (PDA)	Não
5.2. Em caso afirmativo, indique o link para o documento.	Relatório anual	https://www.garcia.pt/pt/sustentabilidade/ https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:2d600ae8-c5ed-4eab-bafb-d7599f9e958b		No UK, feito através da plataforma SmartWaste.	
5.3. A fim de modelar os impactos ambientais da aplicação de cada método de demolição, o projeto DISCOVER necessitará da aquisição de uma quantidade específica de dados de processamento (até 10 anos).	Não existem dados disponíveis	Sim	Não	Não	Não existem dados disponíveis
5.4. O seguinte tipo de dados está prontamente disponível na sua organização?		Lista de resíduos recolhidos por demolição (ex. tipo de materiais recolhidos, respetivas quantidades, tipo de tratamento de resíduos, etc.); Informação sobre os custos relacionados com o processo de demolição e o despejo de materiais;			
5.4. Outro (por favor, especifique)		Partilha de PPGRCD's de duas obras (Matosinhos Sul e Arco Têxteis).			
5.5. Por favor, partilhe os contactos da pessoa responsável, na empresa, pela recolha de dados.		Rita Teixeira ritateixeira@garcia.pt 912635985 Rui Barros Garcia ruibarrosgarcia@garcia.pt 967129206			
O quão interessante foi para si este inquérito? Por favor, classifique-o de 1 a 10.	8	7	8	8	6

Id - PT version	7	8	9	10	11
Start time	07/08/2025 14:31	27/08/2025 09:27	28/08/2025 16:13	08/09/2025 23:04	18/09/2025 10:43
End time	07/08/2025 14:52	27/08/2025 09:42	28/08/2025 16:33	08/09/2025 23:21	18/09/2025 11:38
Name	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous
1.1. Principal atividade empresarial	Construção	Construção	Construção	Construção	Construção
1.1. Outro (por favor, especifique)					
1.2. Dimensão da empresa	Grande (250+)	Grande (250+)	Grande (250+)	Média (51-250)	Grande (250+)
1.3. País/es onde a empresa exerce a sua atividade.	Portugal, Espanha, Alemanha, Gibraltar, Bélgica	portugal	Europa, África e América Latina	Portugal	Portugal, Espanha, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Uganda, Ruanda, Quênia, África do Sul, Malau, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Nigéria, Senegal, Brasil, México, Colômbia, Peru
2.1. A empresa costuma efetuar algum tipo de inspeção ao edifício antes de uma demolição?	Não tenho conhecimento	Sim, sempre	Sim, sempre	Sim, sempre	Sim, mas apenas para certos projetos
2.2. No/s país/es onde a empresa opera, existe alguma legislação que exija uma auditoria de pré-demolição?	Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento
2.2. Sim (por favor, especifique)					
2.3. Que tipo de métodos de inspeção a empresa efetua antes de uma demolição?	Inspeção visual;Integridade estrutural;Levantamento geométrico com fotogrametria (ex. drone);	Inspeção visual;Integridade estrutural;Levantamento geométrico com digitalização laser 3D;Levantamento geométrico com fotogrametria (ex. drone);inspeção de materiais perigosos (ex. amianto, chumbo);Ensaios não destrutivos (ex. GPR, ultras-sons);Ensaios destrutivos (ex. perfurações, sondagens);	Inspeção visual;Integridade estrutural;Levantamento geométrico com digitalização laser 3D;Levantamento geométrico com fotogrametria (ex. drone);Inspeção de materiais perigosos (ex. amianto, chumbo);Ensaios não destrutivos (ex. GPR, ultras-sons);Ensaios destrutivos (ex. perfurações, sondagens);	Inspeção visual;Integridade estrutural;Inspeção de materiais perigosos (ex. amianto, chumbo);	Inspeção visual;Integridade estrutural;Levantamento geométrico com digitalização laser 3D;Inspeção de materiais perigosos (ex. amianto, chumbo);Levantamento geométrico com fotogrametria (ex. drone);Ensaios não destrutivos (ex. GPR, ultra-sons);Ensaios destrutivos (ex. perfurações, sondagens);
2.3. Outro (por favor, especifique)					
2.4. A empresa avalia e regista os materiais encontrados no edifício antes de uma demolição?	Não, exceto se exigido pelo cliente	Sim, com classificação e localização pormenorizadas	Sim, com classificação e localização pormenorizadas	Sim, com classificação e localização pormenorizadas	Sim, mas apenas para substâncias perigosas (ex. amianto, betume, etc.)
2.4. Sim (por favor, especifique os materiais)				Betão, aço, cerâmicos e revestimentos	
3.1. Que tipo de técnicas de demolição a empresa habitualmente utiliza?	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Bola de grande massa;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Bola de grande massa;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Uso de explosivos;
3.1. Outro (por favor, especifique)					
3.2. Quais são os principais fatores que considera ao selecionar um método de demolição?	Condicionalismos de acesso à obra;Tipo de edifício/estrutura;Requisitos legais/ambientais;Segurança;Custo;Duração dos trabalhos;Potencial de separação e valorização de materiais;Outro (por favor, especifique);	Segurança;Duração dos trabalhos;Custo;Potencial de separação e valorização de materiais;Condicionalismos de acesso à obra;Requisitos legais/ambientais;Tipo de edifício/estrutura;Outro (por favor, especifique);	Segurança;Requisitos legais/ambientais;Custo;Potencial de separação e valorização de materiais;Tipo de edifício/estrutura;Duração dos trabalhos;Condicionalismos de acesso à obra;Outro (por favor, especifique);	Requisitos legais/ambientais;Segurança;Custo;Potencial de separação e valorização de materiais;Tipo de edifício/estrutura;Condicionalismos de acesso à obra;Duração dos trabalhos;Outro (por favor, especifique);	Tipo de edifício/estrutura;Requisitos legais/ambientais;Potencial de separação e valorização de materiais;Segurança;Condicionalismos de acesso à obra;Custo;Duração dos trabalhos;Outro (por favor, especifique);
3.2. Outro (por favor, especifique)					

Id - PT version	7	8	9	10	11
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: habitações unifamiliares (alvenaria)	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Mecanismo de derrube;Demolição manual (incluindo martelos);
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: edifícios de habitação (betão armado)	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Mecanismo de derrube;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Mecanismo de derrube;Uso de explosivos;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: edifícios industriais (estrutura metálica)	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Tração de cabos;	Mecanismo de derrube;Bola de grande massa;	Demolição manual (incluindo martelos);	Não aplicável;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Mecanismo de derrube;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: estruturas de madeira	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Tração de cabos;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Não aplicável;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Mecanismo de derrube;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: edifícios de construção mista (ex. edifícios de placa)	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição manual (incluindo martelos);	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Mecanismo de derrube;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Não aplicável;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Mecanismo de derrube;Uso de explosivos;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: infra-estruturas elevadas de betão armado (ex. pontes, viadutos)	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Hidrodemolição;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Uso de explosivos;	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Hidrodemolição;Bola de grande massa;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Tração de cabos;Mecanismo de derrube;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: infra-estruturas metálicas elevadas (ex. pontes, torres)	Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Uso de explosivos;	Uso de explosivos;Outros (processos de afundamento, térmicos, elétricos ou químicos);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Mecanismo de derrube;
3.3. Indique a/s técnica/s de demolição que a sua empresa considera mais adequada/s para o seguinte tipo de estrutura: infra-estruturas enterradas (ex. túneis, condutas)	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Hidrodemolição;Demolição manual (incluindo martelos);	Uso de explosivos;Outros (processos de afundamento, térmicos, elétricos ou químicos);	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;	Demolição manual (incluindo martelos);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;
3.3. Outro (por favor, especifique)					
3.4. Por favor, ordene as seguintes técnicas de demolição de acordo com os trabalhos preparatórios (sendo 1º = maior preparação necessária, e 8º = menor preparação necessária):	Uso de explosivos;Bola de grande massa;Tração de cabos;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Mecanismo de derrube;Demolição manual (incluindo martelos);	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Bola de grande massa;Hidrodemolição;Tração de cabos;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Bola de grande massa;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Hidrodemolição;Demolição manual (incluindo martelos);Bola de grande massa;	Uso de explosivos;Hidrodemolição;Tração de cabos;Mecanismo de derrube;Bola de grande massa;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);	Tração de cabos;Uso de explosivos;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Bola de grande massa;Mecanismo de derrube;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Demolição manual (incluindo martelos);
3.4. Por favor, ordene as seguintes técnicas de demolição de acordo com a velocidade de execução (sendo 1º = mais rápido, e 8º = mais lento):	Uso de explosivos;Bola de grande massa;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Mecanismo de derrube;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Demolição manual (incluindo martelos);	Uso de explosivos;Bola de grande massa;Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Hidrodemolição;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição manual (incluindo martelos);	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Bola de grande massa;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);Hidrodemolição;	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Tração de cabos;Bola de grande massa;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Demolição manual (incluindo martelos);Hidrodemolição;	Uso de explosivos;Mecanismo de derrube;Demolição mecânica com recurso a equipamentos mecanizados com acessórios;Tração de cabos;Bola de grande massa;Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem);Hidrodemolição;Demolição manual (incluindo martelos);

Id - PT version	7	8	9	10	11
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Demolição por corte (disco de diamante/carborundo, fio de corte, carotagem)	200-300 €/m ²	Não sei	100-200 €/m ²	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Hidrodemolição	300-400 €/m ²	Não sei	200-300 €/m ²	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Mecanismo de derrube	50-100 €/m ²	Não sei	100-200 €/m ²	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Uso de explosivos	50-100 €/m ²	Não sei	100-200 €/m ²	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Bola de grande massa	50-100 €/m ²	Não sei	50-100 €/m ²	Não sei	Não sei
3.5. Por favor, estime o custo global médio (€), por metro quadrado de área de demolição, para as seguintes técnicas: Outros (processos de afundamento, térmicos, elétricos ou químicos)	> 400 €/m ²	Não sei	200-300 €/m ²	Não sei	Não sei
3.5. Para apoiar a otimização das estratégias de demolição, o projeto DISCOVER pretende diferenciar claramente as técnicas de demolição com base no seu impacto económico. Tendo isso em conta, poderi			Não tenho dados.		
4.1. A empresa aplica regularmente a demolição seletiva, por oposição à demolição convencional?	Não tenho conhecimento	Sim, frequentemente	Sim, ocasionalmente	Sim, frequentemente	Sim, frequentemente
Em caso afirmativo, no país/es onde a sua empresa opera, existe alguma taxa de recuperação ou outro benefício fiscal para aplicação de demolição seletiva e aumentar o valor comercial dos resíduos?		não sei	Que eu saiba não.	Nao	Nas obras públicas em Portugal, 10% do volume das demolições têm de ser reutilizados
4.2. Em média, quantos contentores de separação de materiais residuais a empresa dispõe em obra para reutilização / reciclagem de RCD?	Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento	Mais de 5	2-3	Mais de 5
4.2. Em média, quantos contentores de separação de materiais residuais a empresa dispõe em obra para despejo de RCD em aterro?	Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento	4-5	Mais de 5	Mais de 5
4.3. Qual é a estratégia habitual de separação de resíduos utilizada em obra?	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)	Por tipo de material (ex. inertes, madeira, metais, etc.)

Id - PT version	7	8	9	10	11
4.4. Quais são os principais desafios que a empresa enfrenta na aplicação de demolição seletiva?	Falta de mão de obra especializada;Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos;Mercado reduzido para materiais recuperados;Requisitos legais ou administrativos complexos;Custos mais elevados;Espaço limitado em obra;Outro (por favor, especifique);	Falta de mão de obra especializada;Espaço limitado em obra;Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos;Mercado reduzido para materiais recuperados;Custos mais elevados;Requisitos legais ou administrativos complexos;Outro (por favor, especifique);	Espaço limitado em obra;Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos;Custos mais elevados;Falta de mão de obra especializada;Requisitos legais ou administrativos complexos;Mercado reduzido para materiais recuperados;Outro (por favor, especifique);	Requisitos legais ou administrativos complexos;Custos mais elevados;Outro (por favor, especifique);Mercado reduzido para materiais recuperados;Falta de mão de obra especializada;Espaço limitado em obra;Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos;	Mercado reduzido para materiais recuperados;Espaço limitado em obra;Custos mais elevados;Falta de mão de obra especializada;Requisitos legais ou administrativos complexos;Tempo acrescido para a conclusão dos trabalhos;Outro (por favor, especifique);
4.4. Outro (por favor, especifique)					
4.5. O que incentivaría a empresa a aplicar a demolição seletiva com mais frequência?	Incentivos fiscais ou financeiros;Ferramentas digitais (BIM, tecnologia digital twin);	Incentivos fiscais ou financeiros;Aumento das taxas de despejo de RCD mistos em aterro;Conhecer os preços dos materiais para tomar decisões de armazenamento inteligentes;	Ferramentas digitais (BIM, tecnologia digital twin);Incentivos fiscais ou financeiros;Canais locais de recolha e tratamento de RCD;	Incentivos fiscais ou financeiros;Aumento das taxas de despejo de RCD mistos em aterro;	Conhecer os preços dos materiais para tomar decisões de armazenamento inteligentes;Programas de formação especializada;Canais locais de recolha e tratamento de RCD;Aumento das taxas de despejo de RCD mistos em aterro;
4.5. Outro (por favor, especifique)					
5.1. O que normalmente acontece aos resíduos gerados numa obra de demolição ou de construção?	Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados);Vendidos para reciclagem/ enviados para instalações de triagem;Enviados para aterro;	Enviados para aterro;Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados);	Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados);Enviados para aterro;	Enviados para aterro;Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados);	Vendidos para reciclagem/ enviados para instalações de triagem;Reutilizados em obra (ex. agregados reciclados);Enviados para aterro;
5.1. Outro (por favor, especifique)					
5.2. A empresa tem algum relatório de impacto ambiental publicamente disponível?	Não tenho conhecimento	Sim, um Relatório Interno	Sim, um Relatório Interno	Sim, um Relatório Interno	Sim, outro (por favor, especifique)
5.2. Em caso afirmativo, indique o link para o documento.					Relatório Único
5.3. A fim de modelar os impactos ambientais da aplicação de cada método de demolição, o projeto DISCOVER necessitará da aquisição de uma quantidade específica de dados de processamento (até 10 anos).	Não	Sim	Sim	Não	Não existem dados disponíveis
5.4. O seguinte tipo de dados está prontamente disponível na sua organização?		Lista de resíduos recolhidos por demolição (ex. tipo de materiais recolhidos, respetivas quantidades, tipo de tratamento de resíduos, etc.);	Dados de processamento de demolição (ex. consumo de água, eletricidade, gasóleo, GPL e/ou gás natural, total de horas de trabalho, etc.);Lista de resíduos recolhidos por demolição (ex. tipo de materiais recolhidos, respetivas quantidades, tipo de tratamento de resíduos, etc.);		
5.4. Outro (por favor, especifique)					
5.5. Por favor, partilhe os contactos da pessoa responsável, na empresa, pela recolha de dados.					
O quão interessante foi para si este inquérito? Por favor, classifique-o de 1 a 10.	5	5	7		8

Work Package 4

Task 4.1:

Selective demolition strategies analysis

Deliverable 4.1:

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

EN version

Id - EN version	4	5
Start time	18/07/2025 13:53	27/08/2025 09:04
End time	18/07/2025 14:07	27/08/2025 09:40
Name	anonymous	anonymous
1.1. Main business activity	Demolition	Demolition
1.1. Other (please specify)		
1.2. Company size	Micro (up to 10 employees)	Medium (51-250)
1.3. Country/ies where the company operates	USA	Ireland / UK
2.1. Does the company usually perform any type of building inspection before demolition?	Yes, always	Yes, but only for certain projects
2.2. In the country/ies where the company operates, is there any legislation that requires a pre-demolition audit?	I am not aware	No
2.2. Yes (please specify)		
2.3. What type of inspection methods does the company carry out prior to demolition?	Visual inspection;Structural integrity;Geometric survey with 3D laser scanning;Geometric survey by hand;Geometric survey with photogrammetry (e.g. drone);Non-destructive testing (e.g. GPR, ultrasonic);Destructive testing (e.g. drilling, coring);	Visual inspection;Geometric survey with photogrammetry (e.g. drone);Hazardous material inspection (e.g. asbestos, lead);Other (please specify);
2.3. Other (please specify)		Lead survey
2.4. Does the company assess and register the materials present in the building before demolition?	No	Yes, with detailed classification and localisation
2.4. Yes (please specify the materials)		Required to be identified in the Resource and Waste Management plan (Informed by PDA, when available) - Material aligned with EWC codes.
3.1. What type of demolition techniques does the company commonly use?	Use of explosives;Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);	Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Cables pulling;Hydro-demolition;Toppling mechanism;Use of explosives;Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes);
3.1. Other (please specify)		The Question is poor, as the concept should identify if Selective demolition, etc., is utilised - See definitions in the EU Waste protocol 2024, etc.
3.2. What are the main factors you consider when selecting a demolition method?	Safety;Building type/structure;Material separation and recovery potential;Site access constraints;Cost;Legal/environmental requirements;Duration of works;Other (please specify);	Legal/environmental requirements;Safety;Building type/structure;Site access constraints;Cost;Duration of works;Material separation and recovery potential;Other (please specify);
3.2. Other (please specify)		Again, poor question - See BS6187 Code of practice for full and partial demolition - it is 2011 edition, but provides an understanding of considerations.
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: single-family houses (masonry)	Not applicable;	Mechanical demolition using carries with attachments;Manual demolition (including hammers);
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: apartment buildings (reinforced concrete)	Mechanical demolition using carries with attachments;Use of explosives;	Mechanical demolition using carries with attachments;Manual demolition (including hammers);Not applicable;
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: industrial buildings (steel structure)	Use of explosives;	Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Cables pulling;Use of explosives;Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes);Not applicable;
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: timber structures	Not applicable;	Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Not applicable;

Id - EN version	4	5
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: mixed-material buildings	Use of explosives;	Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Not applicable;
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: elevated reinforced concrete infrastructures (e.g. bridges, viaducts)	Use of explosives;	Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Hydro-demolition;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: elevated steel infrastructures (e.g. bridges, towers)	Use of explosives;	Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Cables pulling;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);
3.3. Please indicate which demolition technique/s your company considers most appropriate for the following type of structure: underground infrastructures (e.g. tunnels, pipelines)	Use of explosives;	Mechanical demolition using carries with attachments;Manual demolition (including hammers);Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Hydro-demolition;
3.3. Other (please specify)		These demolition technique questions are pointless, as each individual structure requires specific assessment and consideration by a demolition professional, such as a MIDE.
3.4. Please rank the following demolition techniques by preparation works (being 1st = most preparation required, and 8th = least preparation required):	Toppling mechanism;Mechanical demolition using carries with attachments;Use of explosives;Cables pulling;Hydro-demolition;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Manual demolition (including hammers);Wrecking ball;	Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Cables pulling;Toppling mechanism;Hydro demolition;Wrecking ball;Use of explosives;
3.4. Please rank the following demolition techniques by speed of execution (being 1st = fastest, and 8th = slowest):	Use of explosives;Cables pulling;Toppling mechanism;Mechanical demolition using carries with attachments;Wrecking ball;Manual demolition (including hammers);Hydro-demolition;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);	Mechanical demolition using carries with attachments;Toppling mechanism;Use of explosives;Cables pulling;Wrecking ball;Manual demolition (including hammers);Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Hydro-demolition;
3.4. Please rank the following demolition techniques by risk to the operator (being 1st = highest risk, and 8th = lowest risk):	Wrecking ball;Cables pulling;Mechanical demolition using carries with attachments;Manual demolition (including hammers);Toppling mechanism;Hydro-demolition;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Use of explosives;	Mechanical demolition using carries with attachments;Use of explosives;Toppling mechanism;Cables pulling;Wrecking ball;Manual demolition (including hammers);Hydro-demolition;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);
3.4. Please rank the following demolition techniques by waste projections (being 1st = higher projections, and 8th = lowest projections):	Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Manual demolition (including hammers);Hydro-demolition;Toppling mechanism;Mechanical demolition using carries with attachments;Cables pulling;Wrecking ball;Use of explosives;	Manual demolition (including hammers);Mechanical demolition using carries with attachments;Toppling mechanism;Cables pulling;Wrecking ball;Use of explosives;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Hydro-demolition;
3.4. Please rank the following demolition techniques by vibration (being 1st = highest vibration, and 8th = lowest vibration):	Toppling mechanism;Wrecking ball;Hydro-demolition;Manual demolition (including hammers);Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Mechanical demolition using carries with attachments;Use of explosives;Cables pulling;	Hydro-demolition;Mechanical demolition using carries with attachments;Manual demolition (including hammers);Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Cables pulling;Toppling mechanism;Use of explosives;Wrecking ball;

Id - EN version	4	5
3.4. Please rank the following demolition techniques by noise (being 1st = loudest, and 8th = quietest):	Toppling mechanism;Use of explosives;Cables pulling;Manual demolition (including hammers);Wrecking ball;Mechanical demolition using carries with attachments;Hydro-demolition;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);	Mechanical demolition using carries with attachments;Toppling mechanism;Cables pulling;Manual demolition (including hammers);Wrecking ball;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Use of explosives;Hydro-demolition;
3.4. Please rank the following demolition techniques by water demand (being 1st = highest demand, and 8th = lowest demand):	Hydro-demolition;Cables pulling;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Toppling mechanism;Wrecking ball;Mechanical demolition using carries with attachments;Manual demolition (including hammers);Use of explosives;	Hydro-demolition;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Mechanical demolition using carries with attachments;Use of explosives;Manual demolition (including hammers);Wrecking ball;Toppling mechanism;Cables pulling;
3.4. Please rank the following demolition techniques by dust generation, (being 1st = highest generation, and 8th = lowest generation):	Cables pulling;Use of explosives;Mechanical demolition using carries with attachments;Wrecking ball;Toppling mechanism;Hydro-demolition;Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Manual demolition (including hammers);	Use of explosives;Cables pulling;Wrecking ball;Toppling mechanism;Mechanical demolition using carries with attachments;Manual demolition (including hammers);Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drilling);Hydro-demolition;
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Manual demolition (including hammers)	I do not know	> 400 €/m ²
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Mechanical demolition using carries with attachments	I do not know	100-200 €/m ²
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Cables pulling	I do not know	100-200 €/m ²
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Cutting demolition (diamond/carborundum wheel, cutting wire, core drill	I do not know	> 400 €/m ²
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Hydro-demolition	I do not know	> 400 €/m ²
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Toppling mechanism	I do not know	100-200 €/m ²
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Use of explosives	< 50 €/m ²	200-300 €/m ²
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Wrecking ball	I do not know	100-200 €/m ²
3.5. Please estimate the reasonable average overall cost (€), per square meter of demolition area, for the following techniques:Other (sinking, thermal, electrical or chemical processes)	I do not know	> 400 €/m ²

Id - EN version	4	5
3.5. To support the optimisation of demolition strategies, the DISCOVER project aims to clearly differentiate between demolition techniques based on their economic impact.		Desk top study, materials take-off, restrictions - Law, logistics, planning, etc. Plant, technologies, skills available. Waste disposal costs, recycling options, haz waste removals, Work Breakdown Structure, Programme, Cost Breakdown Structure, level of tendering competition, need for work... The above is a pointless question, as is the demolition technique questions.
4.1. Does the company regularly apply selective demolition, as opposed to conventional demolition?	No	Yes, frequently
If yes, in the country/ies where your company operates, is there any salvage rate or other fiscal benefit for applying selective demolition and enhancing the commercial value of waste materials?		Yes multiples
4.2. On average, how many separate-material waste containers does the company have on-site for C&DW reuse / recycling?	Not applicable	Not applicable
4.2. On average, how many separate-material waste containers does the company have on-site for C&DW landfill disposal?	Not applicable	Not applicable
4.3. What is the usual waste separation strategy used on-site?	By material type (e.g. inert, timber, metals, etc.)	By material type (e.g. inert, timber, metals, etc.)
4.4. What are the main challenges the company faces in applying selective demolition?	Limited site space;Other (please specify);Complex legal or administrative requirements;Extended time to complete works;Lack of skilled labour;Higher costs;Weak market for recovered materials;	Other (please specify);Limited site space;Extended time to complete works;Complex legal or administrative requirements;Higher costs;Weak market for recovered materials;Lack of skilled labour;
4.4. Other (please specify)		In demolition, 'Safety' is the first priority.
4.5. What would encourage the company to apply selective demolition more often?	Tax or financial incentives;	Tax or financial incentives;
4.5. Other (please specify)		
5.1. What usually happens to the waste generated at the demolition or construction site?	Sold to recycling/ sent to sorting facilities;	Reused on-site (e.g. recycled aggregates);Sent to landfill;Sold to recycling/ sent to sorting facilities;Other (please specify);
5.1. Other (please specify)		Steel - reused in temporary works, Timber used in Hoarding, etc., etc.
5.2. Does the company have any environmental impact report publicly available?	No	Yes, an Internal Report
5.2. If yes, please provide the link to the document.		3rd party certified Integrated Management System (ISO9001 Quality, ISO14001, Environmental, Safe T, IS EN 13242 Factory production controls). All company procedures i.e., asbestos, recycling, Temporary works, etc., are surveyed and audited yearly.
5.3. In order to model the environmental impacts of implementing each demolition method, the DISCOVER project will require the procurement of a specified amount of process data (up to 10 years old).	No data available	No
5.4. Is the following type of data readily available within your organisation?		
5.4. Other (please specify)		
5.5. Please provide the contact details of the person responsible within the company, for data collection.		
How engaging did you find this survey? Please rate it from 1 to 10.	8	1

Work Package 4

Task 4.1:
Selective demolition
strategies analysis

Deliverable 4.1:
Database of labour, time
and consumption of energy
associated with demolition
process

ES version

Id - ES version	1	2	3	4
Start time	05/07/2025 18:31	16/07/2025 18:22	18/07/2025 17:57	19/07/2025 15:01
End time	05/07/2025 18:54	16/07/2025 18:43	18/07/2025 18:40	19/07/2025 15:24
Name	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous
1.1. Actividad principal de negocio	Ambas	Ambas	Demolición	Ambas
1.1. Otra (especifique, por favor)				
1.2. Tamaño de empresa	Mediana (51-250)	Pequeña (11-50)	Pequeña (11-50)	Pequeña (11-50)
1.3. País/es donde opera la empresa	ESPAÑA Y PORTUGAL	España	Italia	España
2.1. ¿La empresa suele realizar algún tipo de inspección del edificio antes de la demolición?	Sí, siempre	Sí, siempre	Sí, siempre	Sí, siempre
2.2. En el/los país/es donde opera la empresa, ¿existe alguna legislación que exija una auditoría previa a la demolición?	No	No estoy al tanto	Sí (por favor, especifique)	No
2.2. Sí (por favor, especifique)			Un piano di sicurezza	
2.3. ¿Qué tipo de métodos de inspección lleva a cabo la empresa antes de la demolición?	Inspección visual;Integridad estructural;Levantamiento geométrico con escaneo láser 3D;Levantamiento geométrico con fotogrametría (p. ej., con dron);Inspección de materiales peligrosos (por ejemplo, amianto, plomo);Pruebas destructivas (por ejemplo, perforación, extracción de testigos);	Inspección visual;Integridad estructural;Inspección de materiales peligrosos (por ejemplo, amianto, plomo);	Inspección visual;Integridad estructural;Levantamiento geométrico a mano;Inspección de materiales peligrosos (por ejemplo, amianto, plomo);Levantamiento geométrico con fotogrametría (p. ej., con dron);Pruebas destructivas (por ejemplo, perforación, extracción de testigos);	Inspección visual;Pruebas destructivas (por ejemplo, perforación, extracción de testigos);
2.3. Otra (por favor, especifique)				
2.4. ¿La empresa evalúa y registra los materiales presentes en el edificio antes de la demolición?	Sí, con clasificación y localización detallada	Sí, pero sólo para sustancias peligrosas (por ejemplo, amianto, alquitrán, etc.)	Sí, con clasificación y localización detallada	Sí, pero sólo para materiales clave (por ejemplo, hormigón, metales, etc.)
2.4. Sí (por favor, especifique los materiales)	MADERAS, PLASICOS, VIDRIO, AISLANTES, AMIANTO, METAL, HORMIGÓN, PLADUR, BANAL, RESIDUOS PELIGROSO, CERAMICO, AMIANTO, FLOURESCENTES, RAIS..			Voluminosos, hierros, hormigón, resto de materiales de obra
3.1. ¿Qué tipos de técnicas de demolición utiliza habitualmente la empresa?	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica. Giratoria de brazo largo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Mecanismo de vuelco;Uso de explosivos;	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica. Giratoria de brazo largo con accesorio;	Demolición mecánica. Giratoria de brazo largo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica. Giratoria de brazo largo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);
3.1. Otros (por favor, especifique)				
3.2. Cuáles son los factores principales que usted considera cuando selecciona un método de demolición?	Tipo de edificación/estructura;Restricciones de acceso al sitio;Seguridad;Potencial de recuperación y separación del material;Requerimientos ambientales/legales;Coste;Duración de la obra;Otros (por favor, especifique);	Potencial de recuperación y separación del material;Duración de la obra;Restricciones de acceso al sitio;Seguridad;Coste;Requerimientos ambientales/legales;Otros (por favor, especifique);Tipo de edificación/estructura;	Restricciones de acceso al sitio;Requerimientos ambientales/legales;Tipo de edificación/estructura;Seguridad;Potencial de recuperación y separación del material;Duración de la obra;Coste;Otros (por favor, especifique);	Seguridad;Duración de la obra;Restricciones de acceso al sitio;Tipo de edificación/estructura;Requerimientos ambientales/legales;Potencial de recuperación y separación del material;Coste;Otros (por favor, especifique);
3.2. Otros (por favor, especifique)	Para elegir el método de demolición lo más importante es la ubicación y si esta está aislada o entre medianeras, si está aislada siempre se podrá enfocar mecánicamente si es entre medianeras como por ejemplo un edificio unifamiliar con otras viviendas al lado, siempre se tendrá que realizar manualmente para no afectar a las edificaciones colindantes.			
3.3 Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: viviendas unifamiliares (mampostería).	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3 Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: edificios de apartamentos (hormigón armado).	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: naves industriales (estructura de acero).	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos);	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;

Id - ES version	1	2	3	4
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: infraestructuras elevadas de acero (p. ej., puentes, torres).	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Mecanismo de vuelco;	Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos); Mecanismo de vuelco; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Uso de explosivos;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: edificios de materiales mixtos.	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: infraestructuras elevadas de hormigón armado (p. ej., puentes, viaductos).	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Uso de explosivos;	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: infraestructuras elevadas de acero (p. ej., puentes, torres).	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Mecanismo de vuelco;	Uso de explosivos; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: infraestructuras subterráneas (p. ej., túneles, tuberías).	Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Demolición manual (incluyendo martillos);	No aplica;	Uso de explosivos; Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3. Otras (por favor, especifique)	las técnicas no dependen de la tipología del edificio si es Hormigón, cerámico o de estructura metálica. Para elegir la técnica hay que analizar su emplazamiento y ver si es algo aislado o por el contrario esta entre otras edificaciones con las que hace medianera y se tienen que mantener.			
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según los trabajos de preparación (siendo 1 = mayor preparación requerida y 8 = menor preparación requerida):	Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Uso de explosivos; Demolición manual (incluyendo martillos); Mecanismo de vuelco; Hidro-demolición; Cables tensores; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Bola de demolición;	Uso de explosivos; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Bola de demolición; Mecanismo de vuelco; Hidro-demolición; Cables tensores; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Bola de demolición; Mecanismo de vuelco; Hidro-demolición; Cables tensores; Demolición manual (incluyendo martillos); Uso de explosivos;	Uso de explosivos; Demolición manual (incluyendo martillos); Mecanismo de vuelco; Bola de demolición; Hidro-demolición; Cables tensores; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según su velocidad de ejecución (1 = la más rápida y 8 = la más lenta):	Uso de explosivos; Cables tensores; Mecanismo de vuelco; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Hidro-demolición; Demolición manual (incluyendo martillos); Bola de demolición;	Uso de explosivos; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Hidro-demolición; Cables tensores; Bola de demolición; Mecanismo de vuelco; Demolición manual (incluyendo martillos);	Uso de explosivos; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Mecanismo de vuelco; Bola de demolición; Cables tensores; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Hidro-demolición; Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Mecanismo de vuelco; Cables tensores; Hidro-demolición; Bola de demolición; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Uso de explosivos;
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según el riesgo para el operador (1 = mayor riesgo y 8 = menor riesgo):	Uso de explosivos; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Mecanismo de vuelco; Cables tensores; Hidro-demolición; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Demolición manual (incluyendo martillos); Bola de demolición;	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Uso de explosivos; Cables tensores; Bola de demolición; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Hidro-demolición; Mecanismo de vuelco;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Uso de explosivos; Cables tensores; Bola de demolición; Mecanismo de vuelco; Hidro-demolición; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Mecanismo de vuelco; Uso de explosivos; Hidro-demolición; Cables tensores; Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Bola de demolición;

Id - ES version	1	2	3	4
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según la cantidad de generación de residuos (1 = mayor generación y 8 = menor generación):	Uso de explosivos;Cables tensores;Bola de demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Uso de explosivos;Bola de demolición;Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición manual (incluyendo martillos);Hidro-demolición;	Uso de explosivos;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Bola de demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;	Uso de explosivos;Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Hidro-demolición;Cables tensores;
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según su vibración (1 = mayor vibración y 8 = menor vibración):	Uso de explosivos;Mecanismo de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Cables tensores;Demolición manual (incluyendo martillos);Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Uso de explosivos;Bola de demolición;Hidro-demolición;Mecanismo de vuelco;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Cables tensores;	Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Cables tensores;Demolición manual (incluyendo martillos);Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Uso de explosivos;	Uso de explosivos;Bola de demolición;Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición manual (incluyendo martillos);Hidro-demolición;Cables tensores;
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según el nivel de ruido (1 = más ruidosa y 8 = más silenciosa):	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Bola de demolición;Uso de explosivos;Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;	Uso de explosivos;Bola de demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Hidro-demolición;Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Bola de demolición;Uso de explosivos;	Uso de explosivos;Bola de demolición;Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición manual (incluyendo martillos);Cables tensores;Hidro-demolición;
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según la demanda de agua (siendo 1 la de mayor demanda y 8 la de menor demanda):	Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);Uso de explosivos;	Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Bola de demolición;Cables tensores;Demolición manual (incluyendo martillos);Uso de explosivos;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;	Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Bola de demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);Uso de explosivos;	Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Bola de demolición;Uso de explosivos;Mecanismo de vuelco;Cables tensores;
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según su generación de polvo (siendo 1 la de mayor generación y 8 la de menor generación):	Uso de explosivos;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Cables tensores;Bola de demolición;Mecanismo de vuelco;Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;	Uso de explosivos;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);	Uso de explosivos;Cables tensores;Bola de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;Demolición manual (incluyendo martillos);Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Uso de explosivos;Bola de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;Demolición manual (incluyendo martillos);Cables tensores;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Demolición manual (incluyendo martillos)	50-100 €/m ²	100-200 €/m ²	No lo sé	50-100 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio	< 50 €/m ²	50-100 €/m ²	No lo sé	< 50 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Cables tensores	< 50 €/m ²	No lo sé	No lo sé	No lo sé
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de nú	300-400 €/m ²	No lo sé	No lo sé	100-200 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Hidro-demolición	200-300 €/m ²	No lo sé	No lo sé	No lo sé
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Mecanismo de vuelco	< 50 €/m ²	No lo sé	No lo sé	No lo sé

Id - ES version	1	2	3	4
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Uso de explosivos	100-200 €/m ²	No lo sé	No lo sé	No lo sé
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Bola de demolición	No lo sé	No lo sé	No lo sé	No lo sé
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos)	No lo sé	No lo sé	No lo sé	No lo sé
3.5. Para apoyar la optimización de las estrategias de demolición, el proyecto DISCOVER busca diferenciar claramente las técnicas de demolición en función de su impacto económico.	sin duda la técnica mas económica es la demolición mecánica, es más rápida, segura y implica menos mano de obra		Si	
4.1. ¿La empresa aplica regularmente la demolición selectiva, en contraposición a la demolición convencional?	Sí, frecuentemente	Sí, ocasionalmente	Sí, ocasionalmente	Sí, frecuentemente
En caso afirmativo, ¿en los países o países donde opera su empresa existe alguna tasa de retorno u otro beneficio fiscal por aplicar la demolición selectiva y mejorar el valor comercial de los materia	Existen tasas de retorno para ciertos materiales como son los elementos férricos, pero no todo tiene salida. También existen tasas que se aplican en los vertederos, como es en Cataluña, para concienciar a que la gente recicle y el material se gestione en plantas de reciclaje	No	Si	No
4.2. ¿Cuántos contenedores de residuos de materiales separados tiene la empresa en promedio en sus instalaciones para la reutilización o reciclaje de RCD?	Más de 5	Más de 5	No aplica	45718
4.2. ¿Cuántos contenedores de residuos de materiales separados tiene la empresa en promedio para la eliminación de RCD en vertederos?	Más de 5	45781	No aplica	45718
4.3. ¿Cuál es la estrategia habitual de separación de residuos utilizada en la obra?	Por tipo de material (por ejemplo, inerte, madera, metales, etc.)	Por tipo de material (por ejemplo, inerte, madera, metales, etc.)	Por tipo de material (por ejemplo, inerte, madera, metales, etc.)	Por tipo de material (por ejemplo, inerte, madera, metales, etc.)
4.4. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la empresa en la aplicación de la demolición selectiva?	Espacio limitado en el sitio;Plazo para finalizar las obras;Requisitos legales o administrativos complejos;Mayores costos;Falta de mercado para los materiales recuperados;Falta de mano de obra calificada;Otros (por favor, especifique);	Falta de mercado para los materiales recuperados;Espacio limitado en el sitio;Mayores costos;Plazo para finalizar las obras;Falta de mano de obra calificada;Otros (por favor, especifique);Requisitos legales o administrativos complejos;	Requisitos legales o administrativos complejos;Falta de mercado para los materiales recuperados;Falta de mano de obra calificada;Espacio limitado en el sitio;Plazo para finalizar las obras;Mayores costos;Otros (por favor, especifique);	Espacio limitado en el sitio;Falta de mano de obra calificada;Falta de mercado para los materiales recuperados;Requisitos legales o administrativos complejos;Plazo para finalizar las obras;Mayores costos;Otros (por favor, especifique);
4.4. Otros (por favor, especifique)				
4.5. ¿Qué motivaría a la empresa a aplicar con mayor frecuencia la demolición selectiva?	Incentivos fiscales o financieros;Aumento de las tarifas de los vertederos para RCD;Canales locales de recolección y procesamiento de RCD;	Incentivos fiscales o financieros;Conocer los precios de los materiales para tomar decisiones inteligentes de almacenamiento;Programas de formación especializados;Requisitos en normas/guías;	Canales locales de recolección y procesamiento de RCD;Requisitos en normas/guías;	Aumento de las tarifas de los vertederos para RCD;Canales locales de recolección y procesamiento de RCD;
4.5. Otro (por favor, especifique)				
5.1. ¿Qué ocurre habitualmente con los residuos generados en las obras de demolición o construcción?	Se reutiliza in situ (por ejemplo, áridos reciclados);Se vende para reciclaje / se envía a plantas de clasificación;Se envía a vertedero;	Se envía a vertedero;	Se vende para reciclaje / se envía a plantas de clasificación;Se reutiliza in situ (por ejemplo, áridos reciclados);	Se vende para reciclaje / se envía a plantas de clasificación;
5.1. Otra (por favor, especifique)				
5.2. ¿La empresa tiene algún informe de impacto ambiental disponible públicamente?	Sí, un informe interno	Sí, un informe interno	No lo sé	No
5.2. En caso afirmativo, proporcione el enlace al documento.				

Work Package 4
Task 4.1:
 Selective demolition
 strategies analysis

Deliverable 4.1:
 Database of labour, time
 and consumption of energy
 associated with demolition
 process

ES version

Id - ES version	1	2	3	4
5.3. Para modelar los impactos ambientales de la implementación de cada método de demolición, el proyecto DISCOVER requerirá la obtención de una cantidad específica de datos de proceso (con una antigüedad)	No tenemos datos disponibles	No tenemos datos disponibles	No tenemos datos disponibles	Sí
5.4. ¿El siguiente tipo de datos está fácilmente disponible dentro de su organización?				Listado de residuos recogidos por demolición (por ejemplo, tipo de materiales recogidos, sus cantidades, tipo de tratamiento de residuos, etc.);
5.4. Otro (por favor, especifique)				
5.5. Por favor, proporcione los datos de contacto del responsable de la recopilación de datos dentro de la empresa.				Miquel Ramis
¿Qué tan interesante te pareció esta encuesta? Por favor, califícala del 1 al 10.	8	8	8	7

Id - ES version	5	6	7
Start time	19/07/2025 22:54	04/08/2025 07:44	08/10/2025 09:59
End time	19/07/2025 23:16	04/08/2025 08:12	08/10/2025 10:43
Name	anonymous	anonymous	anonymous
1.1. Actividad principal de negocio	Ambas	Demolición	Demolición
1.1. Otra (especifique, por favor)			
1.2. Tamaño de empresa	Pequeña (11-50)	Pequeña (11-50)	Pequeña (11-50)
1.3. País/es donde opera la empresa	España	ESPAÑA	España
2.1. ¿La empresa suele realizar algún tipo de inspección del edificio antes de la demolición?	Sí, siempre	Sí, siempre	Sí, siempre
2.2. En el/los país/es donde opera la empresa, ¿existe alguna legislación que exija una auditoría previa a la demolición?	No	No	No
2.2. Sí (por favor, especifique)			
2.3. ¿Qué tipo de métodos de inspección lleva a cabo la empresa antes de la demolición?	Inspección de materiales peligrosos (por ejemplo, amianto, plomo); Levantamiento geométrico con escaneo láser 3D; Levantamiento geométrico a mano; Inspección visual; Levantamiento geométrico con fotogrametría (p. ej., con dron);	Inspección visual; Integridad estructural; Inspección de materiales peligrosos (por ejemplo, amianto, plomo); Pruebas destructivas (por ejemplo, perforación, extracción de testigos);	Inspección visual; Inspección de materiales peligrosos (por ejemplo, amianto, plomo); Integridad estructural;
2.3. Otra (por favor, especifique)			
2.4. ¿La empresa evalúa y registra los materiales presentes en el edificio antes de la demolición?	Sí, pero sólo para sustancias peligrosas (por ejemplo, amianto, alquitrán, etc.)	Sí, con clasificación y localización detallada	Sí, pero sólo para sustancias peligrosas (por ejemplo, amianto, alquitrán, etc.)
2.4. Sí (por favor, especifique los materiales)		TODOS LOS MATERIALES	Hormigón, cerámicos, madera, metales férricos, metales no férricos, plásticos, voluminosos, asfaltos y mezclas, yesos, peligrosos (amianto, lámparas, mercurio, PBCs...)
3.1. ¿Qué tipos de técnicas de demolición utiliza habitualmente la empresa?	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica. Giratoria de brazo largo con accesorio; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica. Giratoria de brazo largo con accesorio; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Mecanismo de vuelco;	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica. Giratoria de brazo largo con accesorio; Mecanismo de vuelco;
3.1. Otros (por favor, especifique)			
3.2. Cuáles son los factores principales que usted considera cuando selecciona un método de demolición?	Tipo de edificación/estructura; Seguridad; Coste; Duración de la obra; Potencial de recuperación y separación del material; Requerimientos ambientales/legales; Restricciones de acceso al sitio; Otros (por favor, especifique);	Seguridad; Duración de la obra; Coste; Requerimientos ambientales/legales; Tipo de edificación/estructura; Restricciones de acceso al sitio; Potencial de recuperación y separación del material; Otros (por favor, especifique);	Tipo de edificación/estructura; Coste; Duración de la obra; Seguridad; Requerimientos ambientales/legales; Potencial de recuperación y separación del material; Restricciones de acceso al sitio; Otros (por favor, especifique);
3.2. Otros (por favor, especifique)			
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: viviendas unifamiliares (mampostería).	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: edificios de apartamentos (hormigón armado).	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo); Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: naves industriales (estructura de acero).	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Mecanismo de vuelco;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición manual (incluyendo martillos); Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio; Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos);

Id - ES version	5	6	7
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: infraestructuras elevadas de acero (p. ej., puentes, torres).	Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Uso de explosivos;	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Mecanismo de vuelco;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos);
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: edificios de materiales mixtos.	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro demolición;Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos);
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: infraestructuras elevadas de hormigón armado (p. ej., puentes, viaductos).	Uso de explosivos;Mecanismo de vuelco;	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Mecanismo de vuelco;	Uso de explosivos;Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos);
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: infraestructuras elevadas de acero (p. ej., puentes, torres).	Uso de explosivos;Mecanismo de vuelco;	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Mecanismo de vuelco;	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos);Mecanismo de vuelco;
3.3. Indique qué técnica(s) de demolición considera su empresa más adecuada(s) para el siguiente tipo de estructura: infraestructuras subterráneas (p. ej., túneles, tuberías).	Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos);Uso de explosivos;	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;	Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos);Uso de explosivos;
3.3. Otras (por favor, especifique)			
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según los trabajos de preparación (siendo 1 = mayor preparación requerida y 8 = menor preparación requerida):	Uso de explosivos;Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Bola de demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Mecanismo de vuelco;Hidro-demolición;Uso de explosivos;Cables tensores;Bola de demolición;	Uso de explosivos;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición manual (incluyendo martillos);
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según su velocidad de ejecución (1 = la más rápida y 8 = la más lenta):	Uso de explosivos;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Bola de demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);	Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Bola de demolición;Cables tensores;Uso de explosivos;Hidro-demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);	Bola de demolición;Uso de explosivos;Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Cables tensores;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según el riesgo para el operador (1 = mayor riesgo y 8 = menor riesgo):	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Bola de demolición;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Uso de explosivos;	Demolición manual (incluyendo martillos);Cables tensores;Uso de explosivos;Hidro-demolición;Mecanismo de vuelco;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Bola de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;	Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Hidro-demolición;Cables tensores;Bola de demolición;Mecanismo de vuelco;Uso de explosivos;

Id - ES version	5	6	7
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según la cantidad de generación de residuos (1 = mayor generación y 8 = menor generación):	Uso de explosivos;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Uso de explosivos;Bola de demolición;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);	Uso de explosivos;Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Cables tensores;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición manual (incluyendo martillos);
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según su vibración (1 = mayor vibración y 8 = menor vibración):	Uso de explosivos;Bola de demolición;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;	Uso de explosivos;Bola de demolición;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición manual (incluyendo martillos);Hidro-demolición;	Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Mecanismo de vuelco;Uso de explosivos;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Hidro-demolición;Cables tensores;Bola de demolición;
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según el nivel de ruido (1 = más ruidosa y 8 = más silenciosa):	Uso de explosivos;Bola de demolición;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;	Uso de explosivos;Demolición manual (incluyendo martillos);Bola de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Cables tensores;Hidro-demolición;Mecanismo de vuelco;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Hidro-demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición manual (incluyendo martillos);Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Uso de explosivos;
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según la demanda de agua (siendo: 1 la de mayor demanda y 8 la de menor demanda):	Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Bola de demolición;Cables tensores;Mecanismo de vuelco;Demolición manual (incluyendo martillos);Uso de explosivos;	Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Cables tensores;Bola de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Mecanismo de vuelco;Uso de explosivos;	Hidro-demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Uso de explosivos;Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Bola de demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);
3.4. Ordene las siguientes técnicas de demolición según su generación de polvo (siendo 1 la de mayor generación y 8 la de menor generación):	Uso de explosivos;Bola de demolición;Mecanismo de vuelco;Cables tensores;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Hidro-demolición;	Uso de explosivos;Cables tensores;Bola de demolición;Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Mecanismo de vuelco;Hidro-demolición;Demolición manual (incluyendo martillos);Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);	Uso de explosivos;Mecanismo de vuelco;Bola de demolición;Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de núcleo);Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio;Demolición manual (incluyendo martillos);Cables tensores;Hidro-demolición;
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Demolición manual (incluyendo martillos)	50-100 €/m ²	100-200 €/m ²	50-100 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Demolición mecánica utilizando giratorias de brazo con accesorio	< 50 €/m ²	< 50 €/m ²	50-100 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Cables tensores	No lo sé	< 50 €/m ²	No lo sé
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Demolición de corte (disco de diamante, alambre de corte, perforación de nú	> 400 €/m ²	200-300 €/m ²	100-200 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Hidro-demolición	> 400 €/m ²	> 400 €/m ²	100-200 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Mecanismo de vuelco	< 50 €/m ²	< 50 €/m ²	50-100 €/m ²

Id - ES version	5	6	7
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Uso de explosivos	100-200 €/m ²	No lo sé	50-100 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Bola de demolición	< 50 €/m ²	No lo sé	50-100 €/m ²
3.5. Calcule el coste medio total razonable (€) por metro cuadrado de superficie de demolición para las siguientes técnicas: Otros (procesos de hundimiento, térmicos, eléctricos o químicos)	No lo sé	No lo sé	100-200 €/m ²
3.5. Para apoyar la optimización de las estrategias de demolición, el proyecto DISCOVER busca diferenciar claramente las técnicas de demolición en función de su impacto económico.			Generalmente se aplican varias técnicas de demolición en cada proyecto.
4.1. ¿La empresa aplica regularmente la demolición selectiva, en contraposición a la demolición convencional?	Sí, frecuentemente	Sí, frecuentemente	Sí, ocasionalmente
En caso afirmativo, ¿en los países o países donde opera su empresa existe alguna tasa de retorno u otro beneficio fiscal por aplicar la demolición selectiva y mejorar el valor comercial de los materia	se reduce la fianza de residuos.	NO	La demolición selectiva se exige indirectamente en la legislación (Real Decreto 105/2008 y Ley 7/2022), donde se establece que los RCD deben clasificarse por materiales "al menos en las siguientes fracciones: madera, yeso, metales, vidrio, plásticos y fracciones minerales (hormigón, ladrillos, cerámica, piedra, etc.)" siempre que se superen determinadas cantidades.
4.2. ¿Cuántos contenedores de residuos de materiales separados tiene la empresa en promedio en sus instalaciones para la reutilización o reciclaje de RCD?	45781	Más de 5	45718
4.2.2. ¿Cuántos contenedores de residuos de materiales separados tiene la empresa en promedio para la eliminación de RCD en vertederos?	1	1	45718
4.3. ¿Cuál es la estrategia habitual de separación de residuos utilizada en la obra?	Por tipo de material (por ejemplo, inerte, madera, metales, etc.)	Por tipo de material (por ejemplo, inerte, madera, metales, etc.)	Por tipo de material (por ejemplo, inerte, madera, metales, etc.)
4.4. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la empresa en la aplicación de la demolición selectiva?	Mayores costos; Falta de mercado para los materiales recuperados; Espacio limitado en el sitio; Plazo para finalizar las obras; Requisitos legales o administrativos complejos; Falta de mano de obra calificada; Otros (por favor, especifique);	Mayores costos; Requisitos legales o administrativos complejos; Falta de mano de obra calificada; Plazo para finalizar las obras; Falta de mercado para los materiales recuperados; Espacio limitado en el sitio; Otros (por favor, especifique);	Plazo para finalizar las obras; Mayores costos; Falta de mercado para los materiales recuperados; Requisitos legales o administrativos complejos; Falta de mano de obra calificada; Espacio limitado en el sitio; Otros (por favor, especifique);
4.4. Otros (por favor, especifique)			
4.5. ¿Qué motivaría a la empresa a aplicar con mayor frecuencia la demolición selectiva?	Incentivos fiscales o financieros; Conocer los precios de los materiales para tomar decisiones inteligentes de almacenamiento; Programas de formación especializados;	Incentivos fiscales o financieros; Aumento de las tarifas de los vertederos para RCD;	Aumento de las tarifas de los vertederos para RCD; Canales locales de recolección y procesamiento de RCD; Incentivos fiscales o financieros;
4.5. Otro (por favor, especifique)			
5.1. ¿Qué ocurre habitualmente con los residuos generados en las obras de demolición o construcción?	Se reutiliza in situ (por ejemplo, áridos reciclados); Se vende para reciclaje / se envía a plantas de clasificación;	Se vende para reciclaje / se envía a plantas de clasificación; Se reutiliza in situ (por ejemplo, áridos reciclados);	Se vende para reciclaje / se envía a plantas de clasificación; Se envía a vertedero; Se reutiliza in situ (por ejemplo, áridos reciclados);
5.1. Otra (por favor, especifique)			
5.2. ¿La empresa tiene algún informe de impacto ambiental disponible públicamente?	No	No	Sí, un informe interno
5.2. En caso afirmativo, proporcione el enlace al documento.			

Work Package 4
Task 4.1:
 Selective demolition
 strategies analysis

Deliverable 4.1:
 Database of labour, time
 and consumption of energy
 associated with demolition
 process

ES version

Id - ES version	5	6	7
5.3. Para modelar los impactos ambientales de la implementación de cada método de demolición, el proyecto DISCOVER requerirá la obtención de una cantidad específica de datos de proceso (con una antigüedad)	No tenemos datos disponibles	Sí	No tenemos datos disponibles
5.4. ¿El siguiente tipo de datos está fácilmente disponible dentro de su organización?		Listado de residuos recogidos por demolición (por ejemplo, tipo de materiales recogidos, sus cantidades, tipo de tratamiento de residuos, etc.);	
5.4. Otro (por favor, especifique)			
5.5. Por favor, proporcione los datos de contacto del responsable de la recopilación de datos dentro de la empresa.		UNAI BERRIOZABAL ,	
¿Qué tan interesante te pareció esta encuesta? Por favor, califíquela del 1 al 10.	7	9	6

Work Package 4

Task 4.1:

Selective demolition strategies analysis

Deliverable 4.1:

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

DE version

Id - DE version	1
Start time	18/07/2025 23:35
End time	19/07/2025 00:02
Name	anonymous
1.1. Haupttätigkeit	Anderes (Bitte spezifizieren)
1.1. Anderes (Bitte spezifizieren)	Recycling, Aufbereitung, Sortierung von mineralischen Abfällen des Bauwesens
1.2. Firmengröße	Mikro (bis zu 10 Mitarbeiter)
1.3. Länd/er, in dem/denen das Unternehmen tätig ist	Austria
2.1. Führt das Unternehmen in der Regel vor dem Abriss irgendeine Art von Gebäudeinspektion durch?	Ja, aber nur für bestimmte Projekte
2.2. Gibt es in dem Land/den Ländern, in dem/denen das Unternehmen tätig ist, Rechtsvorschriften, die ein Audit vor dem Abriss vorschreiben?	Ja (bitte spezifizieren)
2.2. Ja (bitte spezifizieren)	ÖNORM B 3151 "Rückbau als Standardabbruchmethode" (rechtlich verpflichtender Standard)
2.3. Welche Art von Inspektionsverfahren führt das Unternehmen vor dem Abriss durch?	Visuelle Kontrolle; Strukturelle Integrität; Inspektion gefährlicher Materialien (z. B. Asbest, Blei); Zerstörende Prüfungen (z. B. Bohrungen, Kernbohrungen); Zerstörungsfreie Prüfung (z. B. GPR, Ultraschall);
2.3. Sonstiges (bitte angeben)	
2.4. Bewertet und registriert das Unternehmen die im Gebäude vorhandenen Materialien vor dem Abriss?	Ja, aber nur für wichtige Materialien (z. B. Beton, Metalle usw.)
2.4. Ja (bitte geben Sie die Materialien an)	a) gefährliche Stoffe
3.1. Welche Art von Abbruchtechniken setzt das Unternehmen üblicherweise ein?	Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmern); Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karborundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Hydromolition;
3.1. Sonstiges (bitte angeben)	
3.2. Was sind die wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer Abrissmethode berücksichtigen?	Materialtrennung und Verwertungspotenzial; Kosten; Rechtliche/umwelttechnische Anforderungen; Gebäudetyp/-struktur; Sicherheit; Zugangsbeschränkungen zum Standort; Dauer; Sonstiges (bitte angeben);
3.2. Sonstiges (bitte angeben)	
3.3. Bitte geben Sie an, welche Abbruchtechnik(en) Ihr Unternehmen für die folgende Art von Bauwerken für am besten geeignet hält: Einfamilienhäuser (Mauerwerk)	Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer); Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Ziehen von Kabeln;
3.3. Bitte geben Sie an, welche Abbruchtechnik(en) Ihr Unternehmen für die folgende Art von Bauwerken für am besten geeignet hält: Mehrfamilienhäuser (Stahlbeton)	Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer); Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Ziehen von Kabeln; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karborundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung);
3.3. Bitte geben Sie an, welche Abbruchtechnik(en) Ihr Unternehmen für die folgende Art von Bauwerken für am besten geeignet hält: Industriegebäude (Stahlkonstruktion)	Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer); Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Ziehen von Kabeln; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karborundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Hydromolition;
3.3. Bitte geben Sie an, welche Abbruchtechnik(en) Ihr Unternehmen für die folgenden Arten von Bauwerken für am besten geeignet hält: Holzkonstruktionen	Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten;

DE version

Id - DE version	1
3.3. Bitte geben Sie an, welche Abbruchtechnik(en) Ihr Unternehmen für die folgende Art von Bauwerken für am besten geeignet hält: Gebäude aus gemischtem Material	Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer); Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Ziehen von Kabeln; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karbonrundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung);
3.3. Bitte geben Sie an, welche Abbruchtechnik(en) Ihr Unternehmen für die folgende Art von Bauwerken für am besten geeignet hält: Infrastruktur aus Stahlbeton (z. B. Brücken, Viadukte)	Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karbonrundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Hydro-demolition;
3.3. Bitte geben Sie an, welche Abbruchtechnik(en) Ihr Unternehmen für die folgende Art von Bauwerken für am besten geeignet hält: aufgeständerte Stahlinfrastrukturen (z. B. Brücken, Türme)	Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karbonrundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung);
3.3. Bitte geben Sie an, welche Abbruchtechnik(en) Ihr Unternehmen für die folgende Art von Bauwerken für am besten geeignet hält: unterirdische Infrastrukturen (z. B. Tunnel, Rohrleitungen)	Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten;
3.3. Sonstiges (bitte angeben)	
3.4. Bitte ordnen Sie die folgenden Abbruchtechniken nach den Vorbereitungsarbeiten ein (wobei 1 = am meisten Vorbereitung erforderlich und 8 = am wenigsten Vorbereitung erforderlich):	Verwendung von Sprengstoff; Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Ziehen von Kabeln; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karbonrundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Hydrodemolition; Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer); Umkippmechanismus; Abrissbirne;
3.4. Bitte ordnen Sie die folgenden Abbruchtechniken nach der Ausführungsgeschwindigkeit ein (wobei 1 = am schnellsten und 8 = am langsamsten):	Verwendung von Sprengstoff; Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Ziehen von Kabeln; Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer); Umkippmechanismus; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karbonrundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Hydrodemolition; Abrissbirne;
3.4. Bitte ordnen Sie die folgenden Abbruchtechniken nach dem Risiko für den Betreiber ein (wobei 1 = höchstes Risiko und 8 = geringstes Risiko):	Verwendung von Sprengstoff; Abrissbirne; Umkippmechanismus; Ziehen von Kabeln; Hydrodemolition; Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer); Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karbonrundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung);
3.4. Bitte ordnen Sie die folgenden Abbruchtechniken nach der voraussichtlichen Abfallmenge ein (Platz 1 = höhere voraussichtliche Abfallmenge, Platz 8 = niedrigste voraussichtliche Abfallmenge):	Verwendung von Sprengstoff; Abrissbirne; Umkippmechanismus; Ziehen von Kabeln; Hydrodemolition; Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Karbonrundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer);

DE version

Id - DE version	1
3.4. Bitte ordnen Sie die folgenden Abbruchtechniken nach Erschütterungen ein (wobei 1 = höchste Erschütterung und 8 = geringste Erschütterung):	Verwendung von Sprengstoff; Abrissbirne; Ziehen von Kabeln; Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Hydrodemolition; Topping mechanism; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Korborundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer);
3.4. Bitte ordnen Sie die folgenden Abbruchtechniken nach ihrem Lärmpegel ein (1 = am lautesten und 8 = am leisesten):	Verwendung von Sprengstoff; Abrissbirne; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Korborundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Hydrodemolition; Umkipmechanismus; Ziehen von Kabeln; Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer);
3.4. Bitte ordnen Sie die folgenden Abbruchtechniken nach ihrem Wasserbedarf ein (wobei 1 = höchster Bedarf und 8 = niedrigster Bedarf):	Hydrodemolition; Abrissbirne; Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Korborundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung); Ziehen von Kabeln; Verwendung von Sprengstoff; Umkipmechanismus; Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer);
3.4. Bitte ordnen Sie die folgenden Abbruchtechniken nach der Staubentwicklung ein (wobei 1 = höchste Staubentwicklung und 8 = geringste Staubentwicklung):	Verwendung von Sprengstoff; Abrissbirne; Ziehen von Kabeln; Umkipmechanismus; Hydrodemolition; Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anbaugeräten; Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer); Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Korborundscheibe, Schneiddraht, Kernbohrung);
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken: Manuelle Abbrucharbeiten (einschließlich Hämmer)	Ich weiss es nicht
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken: Mechanische Abbrucharbeiten unter Verwendung von Trägern mit Anb	Ich weiss es nicht
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken: Ziehen von Kabeln	Ich weiss es nicht
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken: Schneiden von Abbruchmaterial (Diamant-/Korborundscheibe, Schnei	Ich weiss es nicht

DE version

Id - DE version	1
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken:Hyrodemolition	Ich weiss es nicht
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken:Umkipmechanismus	Ich weiss es nicht
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken:Verwendung von Sprengstoff	Ich weiss es nicht
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken:Abrissbirne	Ich weiss es nicht
3.5. Bitte schätzen Sie die angemessenen durchschnittlichen Gesamtkosten (€) pro Quadratmeter Abrissfläche für die folgenden Techniken:Andere (sinkende, thermische, elektrische oder chemische Prozess	Ich weiss es nicht
3.5. Um die Optimierung von Abbruchstrategien zu unterstützen, zielt das DISCOVER-Projekt darauf ab, zwischen Abbruchtechniken auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen klar zu differenzi	
4.1. Führt das Unternehmen regelmäßig selektive Abbrüche im Gegensatz zu konventionellen Abbrüchen durch?	Ja, regelmäßig
Wenn ja, gibt es in dem Land/den Ländern, in dem/denen Ihr Unternehmen tätig ist, eine Verwertungsquote oder andere steuerliche Vorteile für den selektiven Abbruch und die Aufwertung von Abfallmateria	nein, gesetzliche Vorgabe, keine Alternative
4.2. Wie viele stofflich getrennte Abfallbehälter hat das Unternehmen im Durchschnitt auf seinem Gelände für die Wiederverwendung / das Recycling von Bauschutt?	Merh als 5
4.2. Wie viele Container für stofflich getrennte Abfälle hat das Unternehmen im Durchschnitt für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen auf der Deponie?	Nicht andwendbar
4.3. Welche Strategie der Abfalltrennung wird üblicherweise vor Ort angewandt?	Nach Materialart (z. B. inert, Holz, Metalle usw.)
4.4. Welches sind die größten Herausforderungen für das Unternehmen bei der Anwendung des selektiven Abbruchs?	Längere Zeit für die Fertigstellung der Arbeiten;Schwacher Markt für zurückgewonnene Materialien;Begrenzter Platz am Standort;Höhere Kosten;Komplexe rechtliche oder administrative Anforderungen;Mangel an qualifizierten Arbeitskräften;Sonstiges (bitte angeben);
4.4. Sonstiges (bitte angeben)	

Work Package 4

Task 4.1:

Selective demolition
strategies analysis

Deliverable 4.1:

Database of labour, time
and consumption of energy
associated with demolition
process

DE version

Id - DE version	1
4.5. Was würde das Unternehmen dazu bewegen, den selektiven Abriss häufiger anzuwenden?	Steuerliche oder finanzielle Anreize; Kennen Sie die Materialpreise, um intelligente Lagerentscheidungen zu treffen; Erhöhte Gebühren für gemischten Bau- und Abbruchabfall bei Deponien;
4.5. Sonstiges (bitte angeben)	
5.1. Was geschieht normalerweise mit den auf der Abbruch- oder Baustelle anfallenden Abfällen?	Verkauf an das Recycling- / an Sortieranlagen;
5.1. Sonstiges (bitte angeben)	Deponierungsverbot für Beton, Asphalt, Gleisschotter, Straßenaufbruch, Gipsplattenabfälle
5.2. Verfügt das Unternehmen über einen öffentlich zugänglichen Umweltverträglichkeitsbericht?	Weiss ich nicht
5.2. Wenn ja, geben Sie bitte den Link zu dem Dokument an.	
5.3. Um die Umweltauswirkungen der einzelnen Abbruchmethoden zu modellieren, erfordert das DISCOVER-Projekt die Beschaffung einer bestimmten Menge von Prozessdaten (bis zu 10 Jahre alt).	Keine Daten vorhande
5.4. Ist die folgende Art von Daten in Ihrer Organisation ohne weiteres verfügbar?	
5.4. Sonstiges (bitte angeben)	
5.5. Bitte geben Sie die Kontaktdaten der Person an, die in Ihrem Unternehmen für die Datenerhebung zuständig ist.	
Wie interessant fanden Sie diese Umfrage? Bitte bewerten Sie sie von 1 bis 10.	2

Id - GR version	1	2	3	4
Start time	24/07/2025 14:50	24/07/2025 17:16	02/10/2025 19:33	03/10/2025 05:50
End time	24/07/2025 15:31	24/07/2025 18:06	02/10/2025 19:58	03/10/2025 05:57
Name	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous
1.1. Κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα	Κατασκευή	Κατασκευή	Κατασκευή	Κατασκευή
1.1. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)				
1.2. Μέγεθος εταιρείας	Πολύ μικρή (έως 10 εργαζόμενοι)	Πολύ μικρή (έως 10 εργαζόμενοι)	Πολύ μικρή (έως 10 εργαζόμενοι)	Μεσαία (51-250)
1.3. Χώρα/Χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία	ΕΛΛΑΔΑ	Ελλάδα/Greece	ΕΛΛΑΣ	ΕΛΛΑΔΑ
2.1. Πραγματοποιεί συνήθως η εταιρεία οποιοδήποτε είδους επιθεώρηση του κτιρίου πριν από την κατεδάφιση;	Ναι, πάντα	Ναι, πάντα	Ναι, πάντα	Ναι, πάντα
2.2. Στη χώρα/στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, υπάρχει νομοθεσία που απαιτεί έλεγχο πριν από την κατεδάφιση;	Ναι (παρακαλώ προσδιορίστε)	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
2.2. Ναι (παρακαλώ προσδιορίστε)	ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ,ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΑΤΑ ΚΛΙΡΟΥΣ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ Σ.Π.Μ.Ε			
2.3. Τι είδους μεθόδους επιθεώρησης εφαρμόζει η εταιρεία πριν από την κατεδάφιση;	Οπτική επιθεώρηση;Δομική ακεραιότητα;Επιθεώρηση επικίνδυνων υλικών (π.χ. αμιάντος, μόλυβδος);Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);Γεωμετρική αποτύπωση με χρήση 3D laser scanner;	Οπτική επιθεώρηση;Δομική ακεραιότητα;Επιθεώρηση επικίνδυνων υλικών (π.χ. αμιάντος, μόλυβδος);	Οπτική επιθεώρηση;Δομική ακεραιότητα;Χειροκίνητη γεωμετρική αποτύπωση;Γεωμετρική αποτύπωση με φωτογραμμετρία (π.χ. μέσω drone);Επιθεώρηση επικίνδυνων υλικών (π.χ. αμιάντος, μόλυβδος);Καταστροφικοί Έλεγχοι (π.χ. διάτρηση, δειγματοληψία);	Οπτική επιθεώρηση;Δομική ακεραιότητα;Γεωμετρική αποτύπωση με χρήση 3D laser scanner;
2.3. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)	ΑΝΑΣΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΔΕΙΑΣ Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ			
2.4. Προβαίνει η εταιρεία σε καταγραφή και αξιολόγηση των υλικών που υπάρχουν στο κτίριο πριν την κατεδάφιση;	Ναι, αλλά μόνο για επικίνδυνες ουσίες (π.χ. αμιάντος, πίσσα κ.λπ.)	Ναι, αλλά μόνο για επικίνδυνες ουσίες (π.χ. αμιάντος, πίσσα κ.λπ.)	Ναι, αλλά μόνο για βασικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλα κ.λπ.)	Ναι, αλλά μόνο για βασικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλα κ.λπ.)
2.4. Ναι (παρακαλώ προσδιορίστε τα υλικά)			Σκυρόδεμα, χάλυβας, αλουμίνια, άλλα μέταλλα, αμιάντος	
3.1. Τι είδους τεχνικές κατεδάφισης χρησιμοποιεί συνήθως η εταιρεία;	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);
3.1. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)	ΕΞΑΡΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΔΑΦΙΣΗ ΕΡΓΟ.ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ,ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ,ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΠ.			
3.2. Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνετε υπόψη κατά την επιλογή μιας μεθόδου κατεδάφισης;	Ασφάλεια;Νομικές/περιβαλλοντικές απαιτήσεις;Τύπος/δομή κτιρίου;Περιορισμοί πρόσβασης στο εργοτάξιο;Διάρκεια Εργασιών;Δυνατότητα διαχωρισμού και ανάκτησης υλικών;Κόστος;Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);	Ασφάλεια;Περιορισμοί πρόσβασης στο εργοτάξιο;Κόστος;Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);Τύπος/δομή κτιρίου;Νομικές/περιβαλλοντικές απαιτήσεις;Διάρκεια Εργασιών;Δυνατότητα διαχωρισμού και ανάκτησης υλικών;	Ασφάλεια;Τύπος/δομή κτιρίου;Νομικές/περιβαλλοντικές απαιτήσεις;Περιορισμοί πρόσβασης στο εργοτάξιο;Διάρκεια Εργασιών;Κόστος;Δυνατότητα διαχωρισμού και ανάκτησης υλικών;Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);	Κόστος;Νομικές/περιβαλλοντικές απαιτήσεις;Ασφάλεια;Διάρκεια Εργασιών;Περιορισμοί πρόσβασης στο εργοτάξιο;Δυνατότητα διαχωρισμού και ανάκτησης υλικών;Τύπος/δομή κτιρίου;Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);
3.2. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)				
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: μονοκατοικίες (τοιχοποιία)	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: πολυκατοικίες (οπλισμένο σκυρόδεμα)	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;

Id - GR version	1	2	3	4
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπή,	100-200 €/m ²	100-200 €/m ²	Δεν γνωρίζω	300-400 €/m ²
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Υδροκατεδάφιση	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω	300-400 €/m ²
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Μηχανισμός ανατροπής	Δεν γνωρίζω	50-100 €/m ²	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Χρήση εκρηκτικών	50-100 €/m ²	100-200 €/m ²	Δεν γνωρίζω	200-300 €/m ²
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Μπάζα κατεδάφισης	50-100 €/m ²	< 50 €/m ²	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Άλλο (βύθιση, θερμικές, ηλεκτρικές ή χημικές διεργασίες)	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
Για την υποστήριξη της βελτιστοποίησης των στρατηγικών κατεδάφισης, το έργο DISCOVER στοχεύει στη σαφή διαφοροποίηση μεταξύ τεχνικών κατεδάφισης βάσει του οικονομικού τους αντικτύπου.		100€/μ2		
4.1. Η εταιρεία εφαρμόζει τακτικά επιλεκτική κατεδάφιση, έναντι της συμβατικής κατεδάφισης;	Ναι, περιστασιακά	Ναι, περιστασιακά	Δεν εφαρμόζεται	Ναι, περιστασιακά
Αν ναι, στη χώρα/στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία σας, υφίσταται κάποιο ποσοστό ανάκτησης ή άλλο φορολογικό όφελος για την εφαρμογή επιλεκτικής κατεδάφισης και την ενίσχυση της εμπορικότητας;	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ	Όχι		Όχι απαραίτητα, εξαρτάται από το έργο.
4.2. Κατά μέσο όρο, πόσους κάδους αποβλήτων διαχωρισμένων υλικών διαθέτει η εταιρεία στο εργοτάξιο για την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ);	45781	1	45781	45781
4.2. Κατά μέσο όρο, πόσους κάδους αποβλήτων διαχωρισμένων υλικών διαθέτει η εταιρεία στο εργοτάξιο για την την διάθεση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε χώρους υγειονομικής ταφής;	45718	1	45718	45781
4.3. Ποια είναι η συνήθης στρατηγική διαχωρισμού αποβλήτων που εφαρμόζεται στο εργοτάξιο;	Ανά τύπο υλικού (π.χ. αδρανή, ξύλο, μέταλλα κ.λπ.)	Μόνο τα επικίνδυνα υλικά διαχωρίζονται	Μόνο τα επικίνδυνα υλικά διαχωρίζονται	Ανά τύπο υλικού (π.χ. αδρανή, ξύλο, μέταλλα κ.λπ.)
4.4. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία κατά την εφαρμογή της επιλεκτικής κατεδάφισης;	Υψηλά κόστη; Πολύπλοκες νομικές ή διοικητικές απαιτήσεις; Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού; Παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών; Αδύναμη αγορά ανακυκλωμένων υλικών; Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε); Περιορισμένος χώρος εργοταξίου;	Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού; Υψηλά κόστη; Αδύναμη αγορά ανακυκλωμένων υλικών; Παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών; Πολύπλοκες νομικές ή διοικητικές απαιτήσεις; Περιορισμένος χώρος εργοταξίου; Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);	Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού; Υψηλά κόστη; Πολύπλοκες νομικές ή διοικητικές απαιτήσεις; Παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών; Αδύναμη αγορά ανακυκλωμένων υλικών; Περιορισμένος χώρος εργοταξίου; Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);	Περιορισμένος χώρος εργοταξίου; Υψηλά κόστη; Παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών; Αδύναμη αγορά ανακυκλωμένων υλικών; Πολύπλοκες νομικές ή διοικητικές απαιτήσεις; Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού; Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);

Id - GR version	1	2	3	4
4.4. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)				
4.5. Τι θα ενθάρρυνε την εταιρεία να εφαρμόζει επεκτατική καταδόφηση πιο συχνά;	Φορολογικά ή χρηματοδοτικά κίνητρα; Ψηφιακά εργαλεία (BIM, τεχνολογία ψηφιακού διδύμου); Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης; Απαιτήσεις σε πρότυπα / κατευθυντήρια έγγραφα;	Φορολογικά ή χρηματοδοτικά κίνητρα; Τοπικά κανάλια συλλογής και επεξεργασίας ΑΕΚΚ; Γνώση των τιμών υλικών για τη λήψη έξυπνων αποφάσεων αποθήκευσης; Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης; Απαιτήσεις σε πρότυπα / κατευθυντήρια έγγραφα;	Ψηφιακά εργαλεία (BIM, τεχνολογία ψηφιακού διδύμου); Φορολογικά ή χρηματοδοτικά κίνητρα; Γνώση των τιμών υλικών για τη λήψη έξυπνων αποφάσεων αποθήκευσης; Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης;	Φορολογικά ή χρηματοδοτικά κίνητρα; Απαιτήσεις σε πρότυπα / κατευθυντήρια έγγραφα;
4.5. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)				
5.1. Τι συμβαίνει συνήθως με τα απόβλητα που παράγονται στο εργοτάξιο καταδόφησης ή κατασκευής;	Αποστολή σε χώρο υγειονομικής ταφής; Πωλούνται για ανακύκλωση / αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις διαλογής;	Χρησιμοποιούνται εκ νέου στο εργοτάξιο (π.χ. ανακυκλωμένα αδρανή υλικά); Αποστολή σε χώρο υγειονομικής ταφής;	Πωλούνται για ανακύκλωση / αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις διαλογής; Χρησιμοποιούνται εκ νέου στο εργοτάξιο (π.χ. ανακυκλωμένα αδρανή υλικά);	Αποστολή σε χώρο υγειονομικής ταφής; Χρησιμοποιούνται εκ νέου στο εργοτάξιο (π.χ. ανακυκλωμένα αδρανή υλικά);
5.1. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)				
5.2. Διαθέτει η εταιρεία κάποια έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δημόσια προσβάσιμη;	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
5.2. Εάν ναι, παρακαλώ παρέχετε τον σύνδεσμο προς το έγγραφο.				
Για τη μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή κάθε μεθόδου καταδόφησης, το έργο DISCOVER θα χρειαστεί τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων διεργασιών (ηλικίας έως και 10 ετών).	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	Ναι
5.4. Είναι τα παρακάτω είδη δεδομένων άμεσα διαθέσιμα στον οργανισμό σας;				Κατάλογος αποβλήτων που συλλέγονται ανά καταδόφηση (π.χ. είδος υλικών, ποσότητες, τύπος επεξεργασίας αποβλήτων κ.λπ.);
5.4. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)				
5.5. Παρακαλώ δώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου ατόμου στην εταιρεία για τη συλλογή των δεδομένων.				
Πόσο ενδιαφέρουσα βρήκατε αυτή την έρευνα; Παρακαλώ βαθμολογήστε την από το 1 έως το 10.	7	8	7	8

Id - GR version	5	6	7
Start time	03/10/2025 09:42	06/10/2025 09:04	16/10/2025 06:23
End time	03/10/2025 09:58	06/10/2025 09:33	16/10/2025 06:31
Name	άπονητους	άπονητους	άπονητους
1.1. Κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα	Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)	Κατασκευή	Κατασκευή
1.1. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)	ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΚΚ		
1.2. Μέγεθος εταιρείας	Μικρή (11-50)	Πολύ μικρή (έως 10 εργαζόμενοι)	Μικρή (11-50)
1.3. Χώρα/Χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ	Greece
2.1. Πραγματοποιεί συνήθως η εταιρεία οποιοδήποτε είδους επιθεώρηση του κτιρίου πριν από την κατεδάφιση;	Ναι, αλλά μόνο για συγκεκριμένα έργα	Ναι, πάντα	Ναι, αλλά μόνο για συγκεκριμένα έργα
2.2. Στη χώρα/στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, υπάρχει νομοθεσία που απαιτεί έλεγχο πριν από την κατεδάφιση;	Δεν γνωρίζω	Ναι (παρακαλώ προσδιορίστε)	Δεν γνωρίζω
2.2. Ναι (παρακαλώ προσδιορίστε)			
2.3. Τι είδους μεθόδους επιθεώρησης εφαρμόζει η εταιρεία πριν από την κατεδάφιση;	Οπτική επιθεώρηση;	Οπτική επιθεώρηση;Δομική ακεραιότητα;Επιθεώρηση επικινδύνων υλικών (π.χ. αμιάντος, μόλυβδος);	Οπτική επιθεώρηση;
2.3. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)			
2.4. Προβάνει η εταιρεία σε καταγραφή και αξιολόγηση των υλικών που υπάρχουν στο κτίριο πριν την κατεδάφιση;	Ναι, αλλά μόνο για βασικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλα κ.λπ.)	Ναι, αλλά μόνο για επικινδύνες ουσίες (π.χ. αμιάντος, πίσσα κ.λπ.)	Όχι, εκτός αν απαιτείται από τον πελάτη
2.4. Ναι (παρακαλώ προσδιορίστε τα υλικά)			
3.1. Τι είδους τεχνικές κατεδάφισης χρησιμοποιεί συνήθως η εταιρεία;	Άλλο (βύθιση, θερμικές, ηλεκτρικές ή χημικές διεργασίες);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συμπατόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συμπατόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);
3.1. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)			
3.2. Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνετε υπόψη κατά την επιλογή μιας μεθόδου κατεδάφισης;	Τύπος/δομή κτιρίου;Διάρκεια Εργασιών;Κόστος;Νομικές/περιβαλλοντικές απαιτήσεις;Ασφάλεια;Δυνατότητα διαχωρισμού και ανάκτησης υλικών;Περιορισμοί πρόσβασης στο εργοτάξιο;Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);	Ασφάλεια;Τύπος/δομή κτιρίου;Κόστος;Νομικές/περιβαλλοντικές απαιτήσεις;Δυνατότητα διαχωρισμού και ανάκτησης υλικών;Διάρκεια Εργασιών;Περιορισμοί πρόσβασης στο εργοτάξιο;Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);	Κόστος;Ασφάλεια;Δυνατότητα διαχωρισμού και ανάκτησης υλικών;Νομικές/περιβαλλοντικές απαιτήσεις;Διάρκεια Εργασιών;Περιορισμοί πρόσβασης στο εργοτάξιο;Τύπος/δομή κτιρίου;Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);
3.2. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)			
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: μονοκατοικίες (τουχοποιία)	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συμπατόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: πολυκατοικίες (οπλισμένο σκυρόδεμα)	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συμπατόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;

Id - GR version	5	6	7
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: βιομηχανικά κτίρια (μεταλλική κατασκευή)	Χρήση εκρηκτικών;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: Ξύλινες κατασκευές	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μπάλα κατεδάφισης;	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: κτίρια από μιντα υλικά	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: Υπερψυμένες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (π.χ. γέφυρες, κοιλαδογέφ	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χρήση εκρηκτικών;	Μπάλα κατεδάφισης;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Υδρο-κατεδάφιση;
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: Υπερψυμένες μεταλλικές κατασκευές (π.χ. γέφυρες, πύργο)	Χρήση εκρηκτικών;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Δεν εφαρμόζεται;	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;
3.3. Παρακαλώ υποδείξτε ποια/ποιες τεχνικές κατεδάφισης θεωρεί η εταιρεία σας πιο κατάλληλες για τον ακόλουθο τύπο κατασκευής: υπόγειες κατασκευές (π.χ. σήραγγες, αγωγοί)	Δεν εφαρμόζεται;	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);	Δεν εφαρμόζεται;
3.3. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)			
3.4. Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω τεχνικές κατεδάφισης βάσει των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών εργασιών (1η = απαιτεί την περισσότερη προετοιμασία, 8η = απαιτεί τη λιγότερη προετοιμασία):	Χρήση εκρηκτικών;Μπάλα κατεδάφισης;Μηχανισμός ανατροπής;Έλεγχη καλωδίων;Υδρο-κατεδάφιση;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);	Χρήση εκρηκτικών;Μπάλα κατεδάφισης;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανισμός ανατροπής;Υδρο-κατεδάφιση;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Έλεγχη καλωδίων;	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μπάλα κατεδάφισης;Μηχανισμός ανατροπής;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Έλεγχη καλωδίων;Χρήση εκρηκτικών;Υδρο-κατεδάφιση;
3.4. Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω τεχνικές κατεδάφισης βάσει της ταχύτητας εκτέλεσης (1η = ταχύτερη, 8η = βραδύτερη):	Χρήση εκρηκτικών;Έλεγχη καλωδίων;Μηχανισμός ανατροπής;Μπάλα κατεδάφισης;Υδρο-κατεδάφιση;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);	Χρήση εκρηκτικών;Υδρο-κατεδάφιση;Μπάλα κατεδάφισης;Έλεγχη καλωδίων;Μηχανισμός ανατροπής;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);	Χρήση εκρηκτικών;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Υδρο-κατεδάφιση;Μπάλα κατεδάφισης;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανισμός ανατροπής;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Έλεγχη καλωδίων;
3.4. Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω τεχνικές κατεδάφισης βάσει του κινδύνου για τον χειριστή (1η = υψηλότερος κίνδυνος, 8η = χαμηλότερος κίνδυνος):	Χρήση εκρηκτικών;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μπάλα κατεδάφισης;Μηχανισμός ανατροπής;Υδρο-κατεδάφιση;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Έλεγχη καλωδίων;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;	Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μηχανισμός ανατροπής;Μπάλα κατεδάφισης;Υδρο-κατεδάφιση;Έλεγχη καλωδίων;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Χρήση εκρηκτικών;	Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μπάλα κατεδάφισης;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανισμός ανατροπής;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Υδρο-κατεδάφιση;Έλεγχη καλωδίων;Χρήση εκρηκτικών;

Id - GR version	5	6	7
<p>3.4. Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω τεχνικές κατεδάφισης βάσει της εκτιμώμενης παραγωγής αποβλήτων (1η = μεγαλύτερη εκτίμηση, 8η = μικρότερη εκτίμηση):</p>	<p>Χρήση εκρηκτικών;Μπάλα κατεδάφισης;Έλξη καλωδίων;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Υδρο-κατεδάφιση;Μηχανισμός ανατροπής;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);</p>	<p>Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μηχανισμός ανατροπής;Έλξη καλωδίων;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μπάλα κατεδάφισης;Χρήση εκρηκτικών;Υδρο-κατεδάφιση;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);</p>	<p>Έλξη καλωδίων;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μπάλα κατεδάφισης;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανισμός ανατροπής;Χρήση εκρηκτικών;Υδρο-κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);</p>
<p>3.4. Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω τεχνικές κατεδάφισης βάσει των δονήσεων που προκαλούν (1η = περισσότερες δονήσεις, 8η = λιγότερες δονήσεις):</p>	<p>Χρήση εκρηκτικών;Μπάλα κατεδάφισης;Υδρο-κατεδάφιση;Έλξη καλωδίων;Μηχανισμός ανατροπής;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);</p>	<p>Μηχανισμός ανατροπής;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Έλξη καλωδίων;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μπάλα κατεδάφισης;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Χρήση εκρηκτικών;Υδρο-κατεδάφιση;</p>	<p>Χρήση εκρηκτικών;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Έλξη καλωδίων;Μηχανισμός ανατροπής;Μπάλα κατεδάφισης;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Υδρο-κατεδάφιση;</p>
<p>3.4. Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω τεχνικές κατεδάφισης βάσει του θορύβου που προκαλούν (1η = πιο θορυβώδης, 8η = πιο αθόρυβη):</p>	<p>Χρήση εκρηκτικών;Μηχανισμός ανατροπής;Μπάλα κατεδάφισης;Υδρο-κατεδάφιση;Έλξη καλωδίων;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);</p>	<p>Μπάλα κατεδάφισης;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Έλξη καλωδίων;Υδρο-κατεδάφιση;Μηχανισμός ανατροπής;Χρήση εκρηκτικών;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);</p>	<p>Χρήση εκρηκτικών;Έλξη καλωδίων;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μηχανισμός ανατροπής;Υδρο-κατεδάφιση;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μπάλα κατεδάφισης;</p>
<p>3.4. Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω τεχνικές κατεδάφισης βάσει των απαιτήσεων σε νερό (1η = μεγαλύτερη απαίτηση, 8η = μικρότερη απαίτηση):</p>	<p>Υδρο-κατεδάφιση;Έλξη καλωδίων;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανισμός ανατροπής;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μπάλα κατεδάφισης;Χρήση εκρηκτικών;</p>	<p>Υδρο-κατεδάφιση;Χρήση εκρηκτικών;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μηχανισμός ανατροπής;Μπάλα κατεδάφισης;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Έλξη καλωδίων;</p>	<p>Υδρο-κατεδάφιση;Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μηχανισμός ανατροπής;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Χρήση εκρηκτικών;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Έλξη καλωδίων;Μπάλα κατεδάφισης;</p>
<p>3.4. Παρακαλώ κατατάξτε τις παρακάτω τεχνικές κατεδάφισης βάσει της παραγωγής σκόνης (1η = μεγαλύτερη παραγωγή, 8η = μικρότερη παραγωγή):</p>	<p>Χρήση εκρηκτικών;Μπάλα κατεδάφισης;Μηχανισμός ανατροπής;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Έλξη καλωδίων;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Υδρο-κατεδάφιση;</p>	<p>Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Χρήση εκρηκτικών;Μπάλα κατεδάφισης;Υδρο-κατεδάφιση;Έλξη καλωδίων;Μηχανισμός ανατροπής;</p>	<p>Έλξη καλωδίων;Μηχανισμός ανατροπής;Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματοσχισμο κοπής, γεώτρηση με πυρήνα);Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών);Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα;Μπάλα κατεδάφισης;Υδρο-κατεδάφιση;Χρήση εκρηκτικών;</p>
<p>3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές. Χειρονακτική κατεδάφιση (περιλαμβανομένων σφυριών)</p>	<p>50-100 €/m²</p>	<p>50-100 €/m²</p>	<p>Δεν γνωρίζω</p>
<p>3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές. Μηχανική κατεδάφιση με τη χρήση φορέων με εξαρτήματα</p>	<p>100-200 €/m²</p>	<p>50-100 €/m²</p>	<p>Δεν γνωρίζω</p>
<p>3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές. Έλξη καλωδίων</p>	<p>200-300 €/m²</p>	<p>Δεν γνωρίζω</p>	<p>Δεν γνωρίζω</p>

Id - GR version	5	6	7
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Κατεδάφιση με κοπή (τροχός διαμαντιού/καρβιδίου, συρματόσχοινο κοπή).	100-200 €/m ²	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Υδρο-κατεδάφιση	200-300 €/m ²	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Μηχανισμός ανατροπής	100-200 €/m ²	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Χρήση εκρηκτικών	300-400 €/m ²	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Μπάλα κατεδάφισης	200-300 €/m ²	50-100 €/m ²	Δεν γνωρίζω
3.5. Παρακαλώ εκτιμήστε το εύλογο μέσο συνολικό κόστος (€) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατεδάφισης για τις παρακάτω τεχνικές: Άλλο (βύθιση, θερμικές, ηλεκτρικές ή χημικές διεργασίες)	200-300 €/m ²	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω
Για την υποστήριξη της βελτιστοποίησης των στρατηγικών κατεδάφισης, το έργο DISCOVER στοχεύει στη σαφή διαφοροποίηση μεταξύ τεχνικών κατεδάφισης βάσει του οικονομικού τους αντικτύπου.	.	.	.
4.1. Η εταιρεία εφαρμόζει τακτικά επιλεκτική κατεδάφιση, έναντι της συμβατικής κατεδάφισης;	Δεν γνωρίζω	Όχι	Όχι
Αν ναι, στη χώρα/στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία σας, υφίσταται κάποιο ποσοστό ανάκτησης ή άλλο φορολογικό όφελος για την εφαρμογή επιλεκτικής κατεδάφισης και την ενίσχυση της εμπορικής α			
4.2. Κατά μέσο όρο, πόσους κάδους αποβλήτων διαχωρισμένων υλικών διαθέτει η εταιρεία στο εργοστάσιο για την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ);	45718	45781	45718
4.2. Κατά μέσο όρο, πόσους κάδους αποβλήτων διαχωρισμένων υλικών διαθέτει η εταιρεία στο εργοστάσιο για την διαθήκη αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε χώρους υγειονομικής ταφής;	45718	Δεν γνωρίζω	45718
4.3. Ποια είναι η συνήθης στρατηγική διαχωρισμού αποβλήτων που εφαρμόζεται στο εργοστάσιο;	Μόνο τα επικίνδυνα υλικά διαχωρίζονται	Ανά τύπο υλικού (π.χ. αδρανή, ξύλο, μέταλλα κ.λπ.)	Μόνο τα επικίνδυνα υλικά διαχωρίζονται
4.4. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία κατά την εφαρμογή της επιλεκτικής κατεδάφισης;	Παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών; Περιορισμένος χώρος εργατικού δυναμικού; Υψηλά κόστος; Αδύναμη αγορά ανακυκλωμένων υλικών; Πολύπλοκες νομικές ή διοικητικές απαιτήσεις; Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);	Υψηλά κόστος; Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού; Περιορισμένος χώρος εργασιών; Πολύπλοκες νομικές ή διοικητικές απαιτήσεις; Αδύναμη αγορά ανακυκλωμένων υλικών; Παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών; Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε);	Αδύναμη αγορά ανακυκλωμένων υλικών; Περιορισμένος χώρος εργασιών; Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε); Παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών; Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού; Υψηλά κόστος; Πολύπλοκες νομικές ή διοικητικές απαιτήσεις;

Id - GR version	5	6	7
4.4. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)			
4.5. Τι θα ενθάρρυνε την εταιρεία να εφαρμόζει επλεκτική κατεδάφιση πιο συχνά;	Ψηφιακά εργαλεία (BIM, τεχνολογία ψηφιακού διδύμου); Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης; Απαιτήσεις σε πρότυπα / κατευθυντήρια έγγραφα; Τοπικά κανάλια συλλογής και επεξεργασίας ΑΕΚΚ; Φορολογικά ή χρηματοδοτικά κίνητρα;	Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης; Γνώση των τιμών υλικών για τη λήψη έξυπνων αποφάσεων αποθήκευσης; Απαιτήσεις σε πρότυπα / κατευθυντήρια έγγραφα; Φορολογικά ή χρηματοδοτικά κίνητρα;	Φορολογικά ή χρηματοδοτικά κίνητρα; Ψηφιακά εργαλεία (BIM, τεχνολογία ψηφιακού διδύμου); Γνώση των τιμών υλικών για τη λήψη έξυπνων αποφάσεων αποθήκευσης;
4.5. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)			
5.1. Τι συμβαίνει συνήθως με τα απόβλητα που παράγονται στο εργοτάξιο κατεδάφισης ή κατασκευής;	Πωλούνται για ανακύκλωση / αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις διαλογής;	Πωλούνται για ανακύκλωση / αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις διαλογής; Χρησιμοποιούνται εκ νέου στο εργοτάξιο (π.χ. ανακυκλωμένα αδρανή υλικά);	Αποστολή σε χώρο υγειονομικής ταφής;
5.1. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)			
5.2. Διαθέτει η εταιρεία κάποια έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δημόσια προσβάσιμη;	Δεν γνωρίζω	Δεν γνωρίζω	Όχι
5.2. Εάν ναι, παρακαλώ παρεθέστε τον σύνδεσμο προς το έγγραφο.			
Για τη μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή κάθε μεθόδου κατεδάφισης, το έργο DISCOVER θα χρειαστεί τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων διεργασιών (ηλικίας έως και 10 ετών).	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα	Ναι
5.4. Είναι τα παρακάτω είδη δεδομένων άμεσα διαθέσιμα στον οργανισμό σας;			Πληροφορίες κόστους σχετικές με τη διαδικασία κατεδάφισης και τη διάθεση των υλικών; Κατάλογος αποβλήτων που συλλέγονται ανά κατεδάφιση (π.χ. είδος υλικών, ποσότητες, τύπος επεξεργασίας αποβλήτων κ.λπ.);
5.4. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)			
5.5. Παρακαλώ δώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου ατόμου στην εταιρεία για τη συλλογή των δεδομένων.			
Πόσο ενδιαφέρουσα βρήκατε αυτή την έρευνα; Παρακαλώ βαθμολογήστε την από το 1 έως το 10.	10	7	9

NL version

Id - NL version	1	2	3
Start time	08/07/2025 15:14	14/10/2025 14:57	14/10/2025 17:15
End time	08/07/2025 15:59	14/10/2025 15:21	14/10/2025 18:00
Name	anonymous	anonymous	anonymous
1.1. Belangrijkste bedrijfsactiviteit	Sloop	Sloop	Sloop
1.1. Andere (specifieer)			
1.2. Bedrijfs grootte	Groot (250+)	Micro (tot 10 werknemers)	Klein (11-50)
1.3. Land(en) waar het bedrijf actief is	België + Verenigde Emiraten	België	België
2.1. Voert het bedrijf doorgaans een inspectie van het gebouw uit vóór de sloop?	Ja, altijd	Ja, altijd	Ja, altijd
2.2. Bestaat er in het land/de landen waar het bedrijf actief is wetgeving die een audit vóór de sloop vereist?	Ja (specifieer)	Ja (specifieer)	Ja (specifieer)
2.2. Ja (specifieer)	sloopopvolgingsplan (SOP) en destructief asbestinventaris	Tracimat sloopopvolging voor gebouwen groter dan Xm²	Voor residentiële gebouwen > 1000m³, voor niet-residentiële gebouwen > 5000m³ en voor infrastructuurwerken > 250m³ materiaal dat vrijkomt
2.3. Wat voor soort inspectiemethoden voert het bedrijf uit voorafgaand aan de sloop?	Visuele inspectie; Structurele integriteit; inspectie van gevaarlijk materiaal (bijv. asbest, lood); Destructief onderzoek (bijv. boren, kernboren); Andere (specificeer);	Visuele inspectie; inspectie van gevaarlijk materiaal (bijv. asbest, lood); Geometrisch onderzoek met de hand;	Visuele inspectie; Structurele integriteit; Geometrisch onderzoek met de hand; inspectie van gevaarlijk materiaal (bijv. asbest, lood); Destructief onderzoek (bijv. boren, kernboren);
2.3. Andere (specifieer)	er wordt steeds een visuele inspectie gedaan met het oog op hergebruik van te slopen materialen en installaties		
2.4. Beoordeelt en registreert het bedrijf de materialen die in het gebouw aanwezig zijn vóór de sloop?	Ja, met gedetailleerde classificatie en lokalisatie	Nee	Ja, maar alleen voor belangrijke materialen (bijv. beton, metalen, enz.)
2.4. Ja (geef aan om welke materialen het gaat)	het gaat om alle materialen, in de eerste plaats om een correcte kostprijsberekening te kunnen maken voor de sloopwerken		Ja, voor alle belangrijke materialen (materialen met een hoge verwerkingskost of met een hoge waarde) en ook zeker de gevaarlijke stoffen.
3.1. Wat voor slooptechnieken gebruikt het bedrijf gewoonlijk?	Manueel slopen (inclusief hamers); Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Kabeltrekken (cables pulling); Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren); Omvalmechanisme (toppling mechanism); Gebruik van explosieven; Sloopkogel;	Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren); Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Manueel slopen (inclusief hamers);	Manueel slopen (inclusief hamers); Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);
3.1. Andere (specifieer)			
3.2. Wat zijn de belangrijkste factoren die je in overweging neemt bij het kiezen van een slooptechniek?	Veiligheid; Wettelijke/milieuvereisten; Toegangsbeperkingen; Type gebouw/structuur; Kosten; Potentieel voor materiaalscheiding en terugwinning; Duur van de werken; Andere (specifieer);	Kosten; Toegangsbeperkingen; Veiligheid; Wettelijke/milieuvereisten; Potentieel voor materiaalscheiding en terugwinning; Duur van de werken; Type gebouw/structuur; Andere (specifieer);	Kosten; Veiligheid; Type gebouw/structuur; Wettelijke/milieuvereisten; Duur van de werken; Potentieel voor materiaalscheiding en terugwinning; Toegangsbeperkingen; Andere (specifieer);
3.2. Andere (specifieer)			
3.3. Geef aan welke slooptechniek(en) uw bedrijf het meest geschikt acht voor het volgende type structuur: eengezinswoningen (uit metselwerk)	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Manueel slopen (inclusief hamers); Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Manueel slopen (inclusief hamers); Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;
3.3. Geef aan welke slooptechniek(en) uw bedrijf het meest geschikt acht voor het volgende type structuur: appartementsgebouwen (gewapend beton)	Manueel slopen (inclusief hamers); Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);	Niet van toepassing;	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;
3.3. Geef aan welke slooptechniek(en) uw bedrijf het meest geschikt acht voor het volgende type structuur: industriële gebouwen (staalconstructie)	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);	Niet van toepassing;	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;
3.3. Geef aan welke slooptechniek(en) uw bedrijf het meest geschikt acht voor het volgende type structuur: houtconstructies	Manueel slopen (inclusief hamers); Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Manueel slopen (inclusief hamers);	Manueel slopen (inclusief hamers);
3.3. Geef aan welke slooptechniek(en) uw bedrijf het meest geschikt acht voor het volgende type structuur: gebouwen met gemengde materialen	Manueel slopen (inclusief hamers); Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken; Manueel slopen (inclusief hamers);	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;

NL version

Id - NL version	1	2	3
3.3. Geef aan welke slooptechniek(en) uw bedrijf het meest geschikt acht voor het volgende type structuur: verhoogde infrastructuur van gewapend beton (bijv. bruggen, viaducten)	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Omvalmechanisme;Gebruik van explosieven;Kabeltrekken;Sloopkogel;	Niet van toepassing;	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;
3.3. Geef aan welke slooptechniek(en) uw bedrijf het meest geschikt acht voor het volgende type structuur: verhoogde stalen infrastructuur (zoals bruggen, torens)	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Kabeltrekken ;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Omvalmechanisme ;	Niet van toepassing;	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;
3.3. Geef aan welke slooptechniek(en) uw bedrijf het meest geschikt acht voor het volgende type structuur: ondergrondse infrastructuur (bijv. tunnels, pijpleidingen)	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;	Niet van toepassing;	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Kabeltrekken ;
3.3. Andere (specificeer)			
3.4. Rangschik de volgende slooptechnieken volgens voorbereidingswerken (1e = meeste voorbereidingswerken nodig, en 8e = minste voorbereidingswerken nodig):	Sloopkogel;Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme;Kabeltrekken;Hydraulische sloop ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Manueel slopen (inclusief hamers);Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);	Gebruik van explosieven;Kabeltrekken;Omvalmechanisme;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Hydraulische sloop ;Manueel slopen (inclusief hamers);	Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme;Sloopkogel;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Manueel slopen (inclusief hamers);Hydraulische sloop ;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Kabeltrekken;
3.4. Rangschik de volgende slooptechnieken volgens snelheid van uitvoering (1e = snelste en 8e = langzaamste):	Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;Gebruik van explosieven;Sloopkogel;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Manueel slopen (inclusief hamers);Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Hydraulische sloop ;	Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Sloopkogel;Hydraulische sloop ;Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Manueel slopen (inclusief hamers);	Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Sloopkogel;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Kabeltrekken ;Manueel slopen (inclusief hamers);Hydraulische sloop ;
3.4. Rangschik de volgende slooptechnieken volgens risico voor de gebruiker (1e = hoogste risico, 8e = laagste risico):	Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;Sloopkogel;Manueel slopen (inclusief hamers);Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Gebruik van explosieven;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Hydraulische sloop ;	Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;Sloopkogel;Hydraulische sloop ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Manueel slopen (inclusief hamers);Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);	Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Hydraulische sloop ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Sloopkogel;Gebruik van explosieven;Manueel slopen (inclusief hamers);Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;
3.4. Rangschik de volgende slooptechnieken volgens afvalverspreiding* (1e = grootste verspreiding, 8e = minste verspreiding):	Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;Gebruik van explosieven;Sloopkogel;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Manueel slopen (inclusief hamers);Hydraulische sloop;	Gebruik van explosieven;Hydraulische sloop;Kabeltrekken ;Omvalmechanisme ;Sloopkogel;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Manueel slopen (inclusief hamers);	Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme ;Sloopkogel;Hydraulische sloop;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Manueel slopen (inclusief hamers);Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Kabeltrekken ;
3.4. Rangschik de volgende slooptechnieken volgens vibratie (1e = hoogste vibratie, en 8e = laagste vibratie):	Sloopkogel;Omvalmechanisme ;Gebruik van explosieven;Kabeltrekken ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Manueel slopen (inclusief hamers);Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Hydraulische sloop;	Omvalmechanisme ;Sloopkogel;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Manueel slopen (inclusief hamers);Gebruik van explosieven;Kabeltrekken ;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Hydraulische sloop;	Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Hydraulische sloop;Sloopkogel;Manueel slopen (inclusief hamers);Kabeltrekken ;
3.4. Rangschik de volgende slooptechnieken op geluidsniveau (1e = hardste en 8e = stilste):	Sloopkogel;Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;Gebruik van explosieven;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Hydraulische sloop ;Manueel slopen (inclusief hamers);	Gebruik van explosieven;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;Sloopkogel;Hydraulische sloop ;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Manueel slopen (inclusief hamers);	Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Gebruik van explosieven;Hydraulische sloop ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Sloopkogel;Omvalmechanisme ;Manueel slopen (inclusief hamers);Kabeltrekken ;

Id - NL version	1	2	3
3.4. 3.4. Rangschik de volgende sloop technieken volgens waterbehoefte (1e = hoogste vraag, en 8e = laagste vraag):	Hydraulische sloop ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Sloopkogel;Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;Gebruik van explosieven;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Manueel slopen (inclusief hamers);	Hydraulische sloop ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Sloopkogel;Manueel slopen (inclusief hamers);Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme ;Kabeltrekken ;	Hydraulische sloop ;Omvalmechanisme ;Gebruik van explosieven;Sloopkogel;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Manueel slopen (inclusief hamers);Kabeltrekken ;
3.4. Rangschik de volgende sloop technieken volgens hoeveelheid stof (1e = hoogste hoeveelheid en 8e = laagste hoeveelheid):	Omvalmechanisme ;Gebruik van explosieven;Kabeltrekken ;Sloopkogel;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Manueel slopen (inclusief hamers);Hydraulische sloop ;	Gebruik van explosieven;Kabeltrekken ;Omvalmechanisme ;Sloopkogel;Manueel slopen (inclusief hamers);Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Hydraulische sloop ;	Gebruik van explosieven;Omvalmechanisme ;Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken;Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren);Manueel slopen (inclusief hamers);Sloopkogel;Hydraulische sloop ;Kabeltrekken ;
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Manueel slopen (inclusief hamers)	100-200 €/m ²	300-400 €/m ²	Geen idee
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Mechanisch slopen met behulp van dragers met hulpstukken	< 50 €/m ²	200-300 €/m ²	Geen idee
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Kabeltrekken	Geen idee	Geen idee	Geen idee
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Slijpen (diamant-/borundumschijf, snijdraad, kernboren)	> 400 €/m ²	300-400 €/m ²	Geen idee
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Hydraulische sloop	300-400 €/m ²	200-300 €/m ²	Geen idee
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Omvalmechanisme	Geen idee	> 400 €/m ²	Geen idee
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Gebruik van explosieven	Geen idee	> 400 €/m ²	Geen idee
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Sloopkogel	50-100 €/m ²	200-300 €/m ²	Geen idee
3.5. Maak een schatting van de redelijke gemiddelde totale kosten (€), per vierkante meter sloopgebied, voor de volgende technieken: Andere (zinken, thermische, elektrische of chemische processen)	Geen idee	Geen idee	Geen idee
3.5. Om de optimalisatie van sloopstrategieën te ondersteunen, wil het DISCOVER-project een duidelijk onderscheid maken tussen sloop technieken op basis van hun economische impact.	manueel slopen kost steeds minimaal het drievoudige tov machinaal slopen		Kostprijs wordt bepaald door de manuren, maar betonnen muur slopen van 10m ² of bakstenen muur van 10m ² slopen, zal een totaal andere kostprijs hebben omdat beton veel meer waard is. Het gaat ook om de valorisatie van het materiaal en de mogelijkheden daar.
4.1. Past het bedrijf regelmatig selectieve sloop toe, in tegenstelling tot conventionele sloop?	Ja, vaak	Ja, soms	Ja, vaak

Id - NL version	1	2	3
Indien van toepassing: bestaat er in het land of de landen waar uw bedrijf actief is een terugwinningspercentage of een andere fiscale stimulans voor het toepassen van selectieve sloop en het verhogen	amper	/	de terugwinning zit hem in de valorisatie van de reststromen. selectieve sloop is een wettelijke verplichting.
4.2. Hoeveel containers voor gescheiden materiaalafval heeft het bedrijf gemiddeld ter plaatse voor hergebruik/recyclage van bouw- en sloopafval?	45718	1	Meer dan 5
4.2. Hoeveel containers voor gescheiden materiaalafval heeft het bedrijf gemiddeld ter plaatse voor het storten van bouw- en sloopafval?	45718	45718	Niet van toepassing
4.3. Wat is de gebruikelijke afvalscheidingsstrategie die op de site wordt gebruikt?	Op materiaaltipe (bijv. inert, hout, metalen, enz.)	Op materiaaltipe (bijv. inert, hout, metalen, enz.)	Op materiaaltipe (bijv. inert, hout, metalen, enz.)
4.4. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het bedrijf bij het toepassen van selectieve sloop?	Zwakke markt voor teruggewonnen materialen; Hogere kosten; Langere tijd om werken te voltooien; Complexe wettelijke of administratieve vereisten; Beperkte ruimte op locatie; Gebrek aan geschoolde arbeidskrachten; Andere (specificeer);	Zwakke markt voor teruggewonnen materialen; Beperkte ruimte op locatie; Complexe wettelijke of administratieve vereisten; Hogere kosten; Langere tijd om werken te voltooien; Gebrek aan geschoolde arbeidskrachten; Andere (specificeer);	Complexe wettelijke of administratieve vereisten; Gebrek aan geschoolde arbeidskrachten; Hogere kosten; Langere tijd om werken te voltooien; Zwakke markt voor teruggewonnen materialen; Beperkte ruimte op locatie; Andere (specificeer);
4.4. Andere (specificeer)			
4.5. Wat zou het bedrijf stimuleren om vaker selectieve sloop toe te passen?	Fiscale of financiële prikkels; Verhoogde storttaksen voor gemengd bouw- en sloopafval; Lokale inzamel- en verwerkingskanalen voor bouw- en sloopafval; Kennis over de materiaalprijzen om slimme opslagbeslissingen te nemen; Vereisten in standaarddocumenten/richtlijnen; Andere (specificeer);	Fiscale of financiële prikkels; Lokale inzamel- en verwerkingskanalen voor bouw- en sloopafval;	Fiscale of financiële prikkels; Verhoogde storttaksen voor gemengd bouw- en sloopafval; Vereisten in standaarddocumenten/richtlijnen;
4.5. Andere (specificeer)	sloopopvolgingsplan uitbreiden met 10 tot 20 hergebruikfiches voor specifieke materialen (cellenbeton, ytongestenen, stalen liggers en kolommen, houten balken en spanten, hardhout, parket, heesters en grote sierplanten)		
5.1. Wat gebeurt er gewoonlijk met het afval dat ontstaat op de sloop- of bouwplaats?	Verkocht voor recyclage/verzonden naar sorteerfaciliteiten; Ter plaatse hergebruikt (bijv. gerecycleerde granulaten);	Ter plaatse hergebruikt (bijv. gerecycleerde granulaten); Verkocht voor recyclage/verzonden naar sorteerfaciliteiten; Naar stortplaats;	Verkocht voor recyclage/verzonden naar sorteerfaciliteiten; Ter plaatse hergebruikt (bijv. gerecycleerde granulaten);
5.1. Andere (specificeer)			
5.2. Heeft het bedrijf een publiek beschikbaar milieueffectrapport?	Geen idee	Nee	Nee
5.2. Zo ja, kan je de link naar het document bezorgen?			
5.3. Om de milieueffecten van de toepassing van elke sloopmethode te modelleren, moet voor het DISCOVER-project een bepaalde hoeveelheid procesgegevens worden verzameld (maximaal 10 jaar oud). Zou uw	Ja	Geen data beschikbaar	Geen data beschikbaar
5.4. Zijn de volgende gegevens gemakkelijk beschikbaar binnen uw organisatie?	Lijst van ingezameld afval per sloop (bv. type ingezameld materiaal, hoeveelheden, type afvalverwerking, enz.);		
5.4. Andere (specificeer)			
5.5. Geef aub de contactgegevens van de persoon die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor het verzamelen van de gegevens.	senne.wyckmans@aertssen.be		
Hoe boeiend vond je deze bevraging? Geef het een cijfer van 1 tot 10.	8	9	2

Work Package 4

Task 4.1:

Selective demolition strategies analysis

Deliverable 4.1:

Database of labour, time and consumption of energy associated with demolition process

PL version

Id - PL version	1
Start time	16/07/2025 14:06
End time	16/07/2025 14:20
Name	anonymous
1.1. Główna działalność przedsiębiorstwa	Budowa
1.1. Inne (proszę określić)	
1.2. Rozmiar przedsiębiorstwa	Małe (11-50)
1.3. Kraj/e, gdzie prowadzona jest działalność	Polska
2.1. Czy firma przeprowadza z reguły jakąkolwiek inspekcję obiektu przez wyburzeniem?	Tak, zawsze
2.2. Czy w kraju/ach, w których operuje firma, jest legislacja nakazująca wykonywanie audytów przedrozbiorowych?	Nie
2.2. Tak (proszę określić)	
2.3. Jakie metody inspekcji obiektu przed rozbórką wykorzystuje firma?	Inspekcja wizyjna;
2.3. Inne (proszę określić)	
2.4. Czy firma dokonuje oceny i rejestracji materiałów znajdujących się w budynku przed jego wyburzeniem?	Tak, ale tylko materiałów niebezpiecznych (np. azbest)
2.4. Tak (proszę określić jakie materiały)	
3.1. Jakiego rodzaju techniki wyburzeniowe są powszechnie stosowane przez firmę?	Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;
3.1. Inne (proszę określić)	
3.2. Jakie czynniki mają decydujący wpływ na wybór metody rozbioru?	Bezpieczeństwo;Wymagania prawne/środowiskowe;Koszt;Czas trwania prac;Ograniczony dostęp do frontu robót;Typ budynku/konstrukcja;Możliwość odzysku i segregacji materiałów;Inne (proszę określić);
3.2. Inne (proszę określić)	
3.3. Wskaż proszę, które techniki rozbiorowe Twoja firma wskazałaby jako najbardziej odpowiednie dla rozbioru następującego typu obiektu: dom jednorodzinny (konstrukcja murowana)	Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;
3.3. Wskaż proszę, które techniki rozbiorowe Twoja firma wskazałaby jako	Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;
3.3. Wskaż proszę, które techniki rozbiorowe Twoja firma wskazałaby jako	Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Obalanie obiektu poprzez utratę stateczności;
3.3. Wskaż proszę, które techniki rozbiorowe Twoja firma wskazałaby jako	Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Obalanie obiektu poprzez utratę stateczności;
3.3. Wskaż proszę, które techniki rozbiorowe Twoja firma wskazałaby jako	Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;
3.3. Wskaż proszę, które techniki rozbiorowe Twoja firma wskazałaby jako	Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);
3.3. Wskaż proszę, które techniki rozbiorowe Twoja firma wskazałaby jako	Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);
3.3. Wskaż proszę, które techniki rozbiorowe Twoja firma wskazałaby jako	Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);
3.3. Inne (proszę określić)	

PL version

Id - PL version	1
<p>3.4. Uszereguj proszę poniższe techniki rozbiórkowe pod kątem wymaganych prac przygotowawczych (1. miejsce = wymagające najwięcej przygotowań, 8. miejsce = wymagające najmniej przygotowań):</p>	<p>Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Obalenie przy wykorzystaniu lin;Obalenie obiektu poprzez utratę stateczności;Kula wyburzeniowa;Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamiczne;Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem młotów wyburzeniowych);Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);</p>
<p>3.4 Uszereguj proszę poniższe techniki rozbiórkowe według tempa prowadzenia prac (1. miejsce = najszybsze, 8. miejsce = najwolniejsze):</p>	<p>Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Obalenie obiektu poprzez utratę stateczności;Obalenie przy wykorzystaniu lin;Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamiczne;Kula wyburzeniowa;Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem młotów wyburzeniowych);</p>
<p>3.4. Uszereguj proszę poniższe techniki rozbiórkowe z uwzględnieniem ryzyka dla operatora (1. miejsce = największe ryzyko, 8. miejsce = najmniejsze ryzyko):</p>	<p>Obalenie obiektu poprzez utratę stateczności;Kula wyburzeniowa;Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamiczne;Obalenie przy wykorzystaniu lin;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem młotów wyburzeniowych);Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Wykorzystanie materiałów wybuchowych;</p>
<p>3.4. Uszereguj proszę poniższe techniki rozbiórkowe pod kątem generowana odpadów (1. miejsce = największa ilość, 8. miejsce = najmniejsza ilość)</p>	<p>Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Obalenie obiektu poprzez utratę stateczności;Kula wyburzeniowa;Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamiczne;Obalenie przy wykorzystaniu lin;Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem młotów wyburzeniowych);Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);</p>
<p>3.4. Uszereguj proszę poniższe techniki rozbiórkowe pod kątem generowana wibracji (1. miejsce = największe wibracje, 8. miejsce = najmniejsze wibracje):</p>	<p>Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Kula wyburzeniowa;Obalenie przy wykorzystaniu lin;Obalenie obiektu poprzez utratę stateczności;Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem młotów wyburzeniowych);Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamiczne;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);</p>

PL version

Id - PL version	1
<p>3.4. U szeregu proszę poniższe techniki rozbiórkowe według generowania hałasu (1. miejsce = najgłośniejsze, 8. miejsce = najmniej głośnie):</p>	<p>Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Obalenie obiektu poprzez utratę stateczności;Kula wyburzeniowa;Obalenie przy wykorzystaniu lin;Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamiczne;Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem młotów wyburzeniowych);</p>
<p>3.4. U szeregu proszę poniższe techniki rozbiórkowe według zapotrzebowania na wodę (1. miejsce = najwyższe zużycie, 8. miejsce = najmniejsze zużycie)</p>	<p>Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamiczne;Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Obalenie obiektu poprzez utratę stateczności;Obalenie przy wykorzystaniu lin;Kula wyburzeniowa;Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem młotów wyburzeniowych);</p>
<p>3.4. U szeregu proszę poniższe techniki rozbiórkowe według ilości generowanego pyłu (1. miejsce = największe zapylenie, 8. miejsce = najmniejsze zapylenie):</p>	<p>Wykorzystanie materiałów wybuchowych;Obalenie przy wykorzystaniu lin;Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu koparek wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy;Obalenie obiektu poprzez utratę stateczności;Kula wyburzeniowa;Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem młotów wyburzeniowych);Cięcie elementów (tarcza diamentowa/korundowa, liny tnące, wiercenie otworów);Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamiczne;</p>
<p>3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Rozbiórki ręczne (w tym z wykorzystaniem</p>	<p>Nie wiem</p>
<p>3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Rozbiórki mechaniczne przy wykorzystaniu</p>	<p>Nie wiem</p>
<p>3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Obalenie przy wykorzystaniu lin</p>	<p>Nie wiem</p>
<p>3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Cięcie elementów (tarcza diamentowa/koru</p>	<p>Nie wiem</p>
<p>3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Wyburzenia wodą, wyburzenia hydrodynamic</p>	<p>Nie wiem</p>

Id - PL version	1
3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Obalenie obiektu poprzez utratę stateczn	Nie wiem
3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Wykorzystanie materiałów wybuchowych	Nie wiem
3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Kula wyburzeniowa	Nie wiem
3.5. Oszacuj proszę rozsądny średni całkowity koszt rozbiórki (€) w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stosowanej techniki rozbiórki: Inne (procesy termiczne, elektryczne, ch	Nie wiem
3.5. Aby wesprzeć optymalizację strategii rozbiórkowych, projekt DISCOVER stawia sobie za cel wyraźne rozróżnienie technik rozbiórkowych na podstawie ich efektu ekonomicznego.	
4.1. Czy Twoja firma regularnie stosuje metody selektywnych wyburzeń w porównaniu do tradycyjnych metod?	Nie wiem
Jeżeli tak, to czy w kraju/ach w którym/ch operuje Twoja firma, istnieje jakaś stawka odzysku lub inna korzyść podatkowa wynikająca ze stosowania selektywnej rozbiórki i zwiększania wartości handlowej	
4.2. Ile średnio kontenerów na odpady segregowalne, przeznaczonych na materiały budowlane/porozbiórkowe, które są przeznaczone do ponownego wykorzystania (reuse) lub recyklingu, znajduje się na terenie	Nie wiem
4.2. Ile średnio kontenerów na odpady budowlane/porozbiórkowe, które są przeznaczone do składowania na składowisku, znajduje się na terenie rozbiórki?	Nie wiem
4.3. Jaka jest zwyczajowa strategia segregowania odpadów na terenie rozbiórki?	Według rodzaju materiału (np. inercyjne, drewno, złom)
4.4. Jakie są główne wyzwania, z którymi mierzy się firma, stosując metody selektywnej rozbiórki?	Złożone wymagania prawne i administracyjne; Ograniczony plac rozbiórki; Wyższe koszty; Wydłużony czas prowadzenia prac; Brak wykwalifikowanych pracowników; Słaby rynek zbytu na materiały z odzysku; Inne (proszę określić);
4.4. Inne (proszę określić)	
4.5. Co zachęciłoby firmę do stosowania częściej selektywnej rozbiórki?	Zachęty podatkowe lub finansowe; Wymagania w postaci standardowych dokumentów/wytycznych;
4.5. Inne (proszę określić)	
5.1. Co zazwyczaj dzieje się z odpadami wytwarzanymi na placu rozbiórki/budowy?	Sprzedaż na recykling/wywóz do zakładów sortujących;
5.1. Inne (proszę określić)	
5.2. Czy firma posiada publicznie dostępny raport dotyczący wpływu na środowisko?	Nie wiem
5.2. Jeżeli tak, proszę podać link do dokumentu.	

Work Package 4

Task 4.1:

Selective demolition
strategies analysis

Deliverable 4.1:

Database of labour, time
and consumption of energy
associated with demolition
process

PL version

Id - PL version	1
5.3. Aby przeprowadzić modelowanie wpływu na środowisko każdej z metod rozbiórki, projekt DISCOVER będzie wymagał pozyskania określonej ilości danych procesowych (sprzed maksymalnie 10 lat).	Brak dostępnych danych
5.4. Czy poniższe dane są dostępne w Twojej organizacji?	
5.4. Inne (proszę określić)	
5.5. Podaj proszę dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w Twojej organizacji za zbieranie danych.	
Czy ta ankieta Cię zaintrygowała? Oceń proszę w skali od 1 do 10.	10

Work Package 4

Task 4.1:

Selective demolition
strategies analysis

Deliverable 4.1:

Database of labour, time
and consumption of energy
associated with demolition
process

FR version